

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: AVALIAÇÃO

Produto 2: DISSEMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE O PDDE

**Acervo Técnico-Institucional do PDDE
na Região Nordeste**

SUBPRODUTO 2.1

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPEQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Ítalo Fittipaldi – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0003-2314-4413>

Adriana Valéria Santos Diniz – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Emília Maria da Trindade Prestes – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0001-8992-1399>

Cletiane Medeiros Costa de Araújo – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0002-8615-0979>

José Lucas Batista dos Santos – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0001-6891-4026>

Rafael de Farias Ferreira – Universidade Federal da Paraíba

<https://orcid.org/0000-0001-5210-2365>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **Notas Técnicas durante o Biênio 2021-2022**. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7730414>

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

Notas Técnicas durante o Biênio 2021-2022 / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Ítalo Fittipaldi. – João Pessoa-PB, 2022.

75 f.: il. color.

Produto 2: Disseminação das Informações sobre o PDDE.

1. Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 2. Participação em Eventos. 3. Memória Institucional. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Ítalo Fittipaldi. III. Título.

The background features a light blue and a mustard yellow color palette. A light blue shape, resembling a stylized arrow or a large 'L' rotated 90 degrees, is positioned in the center. The top right corner is filled with a solid mustard yellow color. On the left side, there are two circular patterns: one with dark blue diagonal lines and another with light brown diagonal lines. The text is centered within the light blue shape.

NOTAS TÉCNICAS
DURANTE O BIÊNIO 2021-2022

NOTAS TÉCNICAS

No âmbito do Projeto Técnico, com “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”, o Eixo Avaliação desenvolveu, ao longo do período de execução, concluído em dezembro de 2022, uma série de atividades acadêmicas e técnicas relativas aos procedimentos teóricos, metodológicos e organizativos de pesquisas quantitativas e qualitativas.

O conjunto dessas atividades estão sistematizadas em relatórios técnicos, notas técnicas, e-books e no repositório disponível no sítio eletrônico do CECAMPE Nordeste. São ações voltadas para a organização de acervo técnico-institucional visando a disseminação da memória institucional do PDDE.

Uma “Nota Técnica” visa descrever aspectos científicos ou técnicos das diferentes etapas de projetos ou atividades de pesquisa, detalhando uma fundamentação ou informação específica da área responsável pelo estudo. Neste caso, se está apresentando 16 (dezesseis) Notas Técnicas desenvolvidas nesse período e que narram os passos percorridos pela equipe, em consonância com os objetivos previstos no projeto técnico. Elas expõem o planejamento, os estudos e reflexões teóricas e as opções metodológicas, as pesquisas empíricas e os trabalhos técnicos que foram desenvolvidos pelas diferentes equipes vinculadas aos Produtos 01, 02 e 03 do Eixo Avaliação, de forma a fundamentar as atividades analíticas realizadas.

O que se pretende, portanto, com a apresentação dessas notas técnicas, é possibilitar, de forma sintética, uma apreciação desses procedimentos, agrupada por produtos e subprodutos desse eixo, mostrando a construção das diferentes atividades desenvolvidas na realização das atividades previstas. Cabe ressaltar que várias opções foram revistas e reconstruídas ao longo do processo, seja em função de propiciar à equipe mais e melhor subsídios sobre o processo de avaliação de uma política pública educacional desse porte, como é o PDDE, em função das dificuldades de exequibilidade do projeto.

De diferentes formas e estratégias, essas atividades desenvolvidas envolvem o PDDE e suas atuações nas escolas públicas (estaduais e municipais) da região Nordeste, através de levantamento de produções sobre a atuação no sistema educacional brasileiro, fundamentalmente na educação básica e na realização de pesquisas quantitativas e qualitativas, procedimentos e respectivas análises.

A ideia é a de que o conjunto de informações trabalhadas por esse eixo Avaliação, sinteticamente sinalizadas e expostas nesses relatórios técnicos, ofereçam ao FNDE, às escolas, aos gestores e todos os sujeitos que direta ou indiretamente estão envolvidos com o PDDE,

subsídios capazes de serem aplicados em ações direcionadas aos avanços e melhorias dessa política de financiamento da educação e para o desenvolvimento de novas e futuras pesquisas científicas.

Ítalo Fittipaldi – Coordenador do Eixo

PARTE I: NOTAS TÉCNICAS DAS PESQUISAS SOBRE A EXECUÇÃO DO PDDE E SOBRE O PAPEL DO PDDE NA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL NA REGIÃO NORDESTE

NOTA TÉCNICA Nº 1: Elaboração do plano amostral

Ítalo Fittipaldi (Coordenador do eixo)

Cletiane Medeiros Costa de Araújo (Pesquisadora)

O presente documento consiste em exposição acerca das opções metodológicas adotadas com vistas à construção de uma amostra aleatória do público-alvo do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), notadamente para as escolas públicas (estaduais e municipais) da região Nordeste. O plano amostral apresentado neste documento irá lastrear a elaboração de subprodutos selecionados que se enquadram em abordagem quantitativa sobre a implementação da política pública em tela, concernentes ao Produto 1 e ao Produto 3, do Eixo Avaliação, constantes no Projeto Técnico UFPB.

O plano amostral apresentado nesta Nota Técnica lastreará as análises do Subproduto 1.1 (Relatório Descritivo e Analítico da Execução do PDDE na Região Nordeste e o Desempenho Gerencial das Escolas), do Subproduto 1.4 (Relatório de Mensuração da Eficiência na Utilização dos Repasses do PDDE na Região Nordeste: uma abordagem a partir da análise envoltória de dados e de modelos de fronteira estocástica), do Subproduto 1.5 (Mapeamento da Execução Financeira e da Inadimplência do PDDE na Região Nordeste), do Subproduto 1.6 (Análise do Grau de Cobertura Espacial do PDDE na Região Nordeste), do Subproduto 3.1 (Relatório analítico da distribuição espacial e temporal do PDDE na região Nordeste) e, do Subproduto 3.2 (Relatório analítico sobre os déficits de implementação do PDDE na região Nordeste).

Esta nota técnica está dividida em duas subseções, a primeira apresenta um panorama da distribuição das escolas das redes públicas – estadual e municipal – pelas cidades da região. Na sequência, são apresentados os procedimentos estatísticos utilizados para definir a amostra aleatória do quantitativo de escolas para integrar o banco de dados que será utilizado para a elaboração dos subprodutos do Produto 1 que estarão ancorados em análises quantitativas dos dados. Os procedimentos de construção da nota técnica estão sendo executados à medida em

que se constrói o banco de dados com informações quantitativas provenientes do FNDE. Ademais, é apresentada uma breve exposição das limitações das técnicas incorporadas neste trabalho.

Distribuição Espacial e Dimensão Administrativa das Escolas Públicas na Região Nordeste

As escolas das redes públicas municipais e estaduais da região Nordeste apresentam uma distribuição territorial irregular. As mais de 50 mil escolas dessas redes não estão distribuídas em conformidade com o quantitativo de municípios dos estados da região, exibindo ofertas de unidades escolares em desequilíbrio com a demanda potencial. Com base nos dados da Tabela 1, a seguir, é possível observar que, em termos absolutos, os estados da Bahia, Ceará e Maranhão, respectivamente, possuem o maior quantitativo de oferta de escolas, enquanto Sergipe exibe o menor número de unidades escolas. Contudo, ao se analisar esses dados por quantidade de municípios, a distribuição espacial das escolas no Nordeste apresenta outra configuração. O Gráfico 1 mostra que cinco estados possuem uma oferta de unidades escolares superior ao seu quantitativo de municípios (estados acima da linha vermelha), enquanto nos demais estados da região a oferta é mais concentrada (estados abaixo da linha vermelha), e apenas o estado de Pernambuco apresenta uma quantidade de escolas mais ajustada ao quantitativo de cidades (proximidade com a linha vermelha). Por sua vez, a média do total de escolas por município (redes públicas municipais e estaduais) é outra maneira de se evidenciar o padrão irregular da oferta de educação pública na região (cf. Gráfico 1).

Tabela 1: Distribuição Espacial do Quantitativo de Escolas da Rede Pública Estadual e Municipal na Região Nordeste

Unidade da Federação	Quantidade de Municípios	Escolas Estaduais	Escolas Municipais	Total de Escolas	% do Total de Escolas
Alagoas	102	371	2.280	2.651	5,2
Bahia	417	1.567	12.045	13.612	26,7
Ceará	184	1.019	7.096	8.115	15,9
Maranhão	217	738	7.149	7.887	15,5
Paraíba	223	865	2.995	3.860	7,6
Pernambuco	185	1.080	4.733	5.813	11,4
Piauí	224	838	3.512	4.350	8,5

R.G. do Norte	167	699	2.108	2.807	5,5
Sergipe	75	370	1.431	1.801	3,5
Total	1.794	7.547	43.349	50.896	100,0

Fonte: Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Figura SEQ Figura * ARABIC 1: Relação entre a Oferta da Rede Pública (Municipal e Estadual) e a Quantidade de Municípios

Figura SEQ Figura * ARABIC 2: Quantidade de Alunos Matriculados nas Redes Municipais e Estaduais na Região Nordeste. (Quantidade de alunos em escala logarítmica). Período: 2016 e 2019

Fonte: Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Embora a distribuição espacial da quantidade de escolas apresente certa dissonância, em termos de unidades por município, o tamanho dessas unidades escolares, por quantidade de alunos matriculados, exibe um padrão mais convergente (cf. Gráfico 2). Observa-se que não há alterações na configuração do tamanho das escolas nos estados da região do ano de 2016 para o ano de 2019, sugerindo que o esforço organizacional de gerenciar tais unidades de ensino, dada a dimensão de suas estruturas administrativas para atender à demanda é, em certa medida, uniforme entre as escolas das redes públicas da região Nordeste. Esse padrão de relativa uniformidade administrativa das escolas subsidiou a configuração do protocolo de delineamento do plano amostral e o tipo de amostra a ser extraída do universo de escolas públicas da região.

NOTA TÉCNICA Nº 2 - Definindo a amostra

Ítalo Fittipaldi (Coordenador do eixo)

Cletiane Medeiros Costa de Araújo (Pesquisadora)

A estrutura operacional do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) funciona em uma ambiência federativa, exigindo articulações entre diferentes instâncias de governo. Este perfil de política pública, portanto, enquadra-se no que a literatura denomina de *governança multinível*, conforme descreve Bichir, Brettas e Canato (2017).

Como destacam esses autores, a implementação de uma política pública consiste em um processo repleto de decisões que podem conduzir a reformulação da própria política (*op.cit.*). A amplificação no número de atores envolvidos na política pública, quando de sua transição do processo decisório para a implementação, implica em reconfigurações e dispersão de resultados em razão da dinâmica operacional de novos atores que ingressaram no processo de execução da *policy*. Assim, é preciso considerar que:

São diversos órgãos burocráticos, em diferentes níveis de governo (nacional, estadual, provincial ou local) que estão geralmente envolvidos na implementação da política, cada qual com seus interesses, ambições e tradições particulares, que afetam o processo da implementação e dão forma a seus resultados, em processo de governo ou governança de múltiplos níveis. (*cf.* Howlett, Ramesh e Perl, 2013, pp.: 179-180).

Ou seja, mesmo onde existe forte centralização do processo de tomada de decisão, a implementação em ambientes federativos reveste-se de forte significado do papel da dinâmica operacional dos entes subnacionais, notadamente no nível local (municipal). A construção de capacidade estatal no nível municipal, portanto, consiste em vetor de destaque para a melhoria na eficiência e eficácia da execução de programas sob governança mutável como o PDDE, haja vista que, como afirma Fernandes e Nogueira (2020, pp.: 184), “o modelo de gestão adotado para a educação básica é refletido sobretudo no PAR, que institui uma cultura de planejamento por parte do MEC e de estados e *municípios* [grifo nosso]”.

Este recorte metodológico torna possível identificar diferenciais intra regionais no desempenho no nível municipal concernentes à execução dos repasses advindos do PDDE, em um mesmo nível de ente federado, identificando desigualdades territoriais para a oferta de políticas públicas, no Brasil, executadas nos níveis subnacionais, como mencionadas por Arretche (2015, pp.: 193-222).

Entretanto, para tornar efetivo tais procedimentos, é necessário efetuar avaliações relacionadas com a aplicação e operacionalização das políticas em adoção, nesse caso específico com o PDDE.

Diante dessa perspectiva analítica, o processo de avaliação requereu a demarcação da unidade de análise a ser observada e a viabilidade da comparação entre elas, visando a identificação de diferenças e similitudes que apontem (ou não) para padrões nas relações empíricas entre variáveis selecionadas. Esta estratégia empírica de demarcação buscou incorporar a lógica causal e descritiva, apregoadas por King, Keohane e Verba (1994) em trabalho seminal, aos relatórios produzidos pelo Eixo Avaliação e viabilizar analiticamente a conexão entre métodos quantitativos e qualitativos – *mixed methods* – que pautaram a elaboração dos produtos desse Eixo.

Sob tal perspectiva, optou-se pela demarcação das unidades gestoras das redes públicas municipais como unidade de análise a ser considerada na dimensão quantitativa dos relatórios do Eixo Avaliação, tanto devido ao seu peso relativo na amostra da região Nordeste – que corresponde a 80,54% do total de unidades gestoras na região - quanto pela possibilidade de comparação mediante a utilização da média de uma amostra ampliada para a análise do desempenho gerencial dos repasses do PDDE. Desta forma, viabilizou-se a comparabilidade dessas unidades por estarem sob a estrutura organizacional da administração pública de um mesmo nível de ente federado ao qual estão vinculadas.

Assim, a viabilidade de abordagens inferenciais tornou-se revestidas de maior robustez analítica, ao conjugar ganhos de eficiência computacional com adequabilidade à concepção analítica da pesquisa, adotados por procedimento de amostragem probabilística do universo de escolas integrantes do PDDE na região Nordeste.

Devido à necessidade do elevado grau de informações acerca das características populacionais (i.e., escolas da região) aliada à adoção de uma perspectiva metodológica que viabilizasse a mensuração de possíveis diferenças no padrão de execução do PDDE nas escolas nordestinas, entendeu-se não ser estatisticamente adequada a elaboração de amostra de julgamento e/ou de amostra oportunista em razão de vieses na configuração desses tipos de amostras para os dados do PDDE.

Assim, considerando que a quantidade total de escolas por Estado (redes municipal e estadual) é conhecida e que se trata de populações finitas (N), identificadas a partir de dados observacionais de fonte secundária, optou-se pelo tipo de planejamento amostral correspondente à amostra aleatória simples, com restrição (i.e., sem reposição), para cada um dos nove estados nordestinos. Isso significa que foram definidas nove amostras de unidades escolares, uma para cada estado. Essa escolha metodológica, destacada por Bolfarine e Bussab (2005), por ser esse tipo de planejamento amostral o mais simples e mais importante para seleção de amostras; por possibilitar a obtenção de estimadores não viesados de parâmetros

populacionais, como afirma Thompson (2012), ajusta-se melhor à concepção analítica de comparabilidade do desempenho gerencial das escolas, a ser apresentada em relatórios do Eixo Avaliação.

A intenção foi a de mensurar possíveis efeitos do PDDE sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e/ou sobre o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES) das escolas da região. Com o procedimento de planejamento amostral, aqui adotado, tem-se a possibilidade de se fazer inferências com elevada probabilidade de acerto das magnitudes dos parâmetros populacionais selecionados para avaliação.

Após a definição do tamanho das amostras para cada estado, realizou-se, em cada grupo amostral, o processo de aleatorização para selecionar as unidades escolares que compuseram essas amostras. Isto gerou uma amostra total de 3.160 unidades escolares selecionadas na região Nordeste, para dois pontos no tempo, com relativo equilíbrio no quantitativo de escolas em cada estado. O procedimento formal para definição do tamanho das amostras e o contingente de unidades amostrais por Estado, assim como a demarcação das unidades gestoras das redes públicas municipais, por seu turno, geraram uma amostra de 45.176 observações para o Nordeste como um todo e uma quantidade de unidades por estado como se pode observar, respectivamente, no Quadro 1 e Tabela 2 a seguir.

Quadro 1: Definição do Tamanho da Amostra

Notação	Identificação	Estatística	Formalização
N	Quantidade total de escolas públicas de cada Estado.	Amostra por grupo (n)	$n = \frac{Z^2(PQN)}{(N - 1)E^2 + Z^2(PQN)}$
Z^2	Nível de confiança.	95%	
P	Percentual de acerto esperado.	50%	
Q	Percentual de erro esperado.	50%	
E^2	Nível de precisão.	5%	

Fonte: Elaborado própria.

Tabela 2: Tamanho das Amostras por Estado

Unidade da Federação	Total de Escolas (Rede municipal e estadual)	Tamanho da Amostra (por Estado)
Alagoas	2.651	336
Bahia	13.612	374
Ceará	8.115	367
Maranhão	7.887	366
Paraíba	3.860	349
Pernambuco	5.813	360
Piauí	4.350	353
R.G. do Norte	2.807	338
Sergipe	1.801	317
Total	50.896	3.160

Fonte: Elaboração própria.

Isto posto, buscou-se desenvolver uma concepção analítica para o PDDE ancorada no conceito de avaliação como *policy learning* (cf. Lehtonen, 2005). Debruçando-se sobre o quadro situacional da execução do Programa em tela pelas unidades de análise selecionadas, mapeou-se, em perspectiva comparada, o estágio de desempenho gerencial na utilização dos repasses financeiros do PDDE a partir do padrão da distribuição dos dados do IdeGES na região Nordeste e de uma aproximação de conexão causal entre esse desempenho e a capacitação

técnico-administrativa da burocracia educacional local, tendo o padrão de execução dos recursos repassados como uma possível *proxy* para esta última variável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARRETCHE, Marta (2015). *Trajatória das Desigualdades: como o Brasil mudou nos últimos cinquenta anos*. São Paulo: Editora Unesp.

BICHIR, Renata; BRETTAS, Gabriela H. CANATO, Pamella. (2017). “Multi-level governance in federal contexts: the social assistance policy in the City of São Paulo.” *Brazilian Political Science Review*, vol. 11, n. 2, pp. 1-28.

FERNANDES, José Henrique P. e NOGUEIRA, Jaana Flávia F. (2020). “Plano de Ações Articuladas: Melhoria da Educação e Redução das Desigualdades.” In: MELLO, *et. al.* *Implementação de Políticas e Atuação de Gestores Públicos: experiências recentes das políticas de redução das desigualdades*. Brasília-DF: IPEA.

KING, Gary; KEOHANE, Robert; VERBA, Sidney (1994). *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. New Jersey: Princeton University Press.

LEHTONEN, Markku (2002). “OECD Environment Performance review Programme: Accountability F(or) Learning?” *Evaluation*, vol. 11, nº 2, pp.: 169-188.

NOTA TÉCNICA Nº 3: Estimação do poder estatístico

Ítalo Fittipaldi (Coordenador do eixo)

Cletiane Medeiros Araújo (Pesquisadora)

Diante desta opção analítico-metodológica, procedeu-se à escolha por grupos independentes para a amostra em cada estado, distintas apenas pelo corte temporal, visando cotejar o desempenho das escolas no tocante às práticas gerenciais e seus reflexos na performance do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES-PDDE) e/ou do IDEB em pontos distintos da série temporal selecionada no estudo.

Destarte, entre os anos de 2016 e 2019 (série temporal do banco de dados publicizado pelo FNDE) ocorreram alternâncias de grupos políticos no poder executivo dos municípios e dos estados, em razão de processos eleitorais, com possíveis rebatimentos na dinâmica gerencial das escolas dessas redes e possíveis reflexos na relação das unidades escolares com a política pública objeto da análise. Seja por vitória eleitoral de um novo grupo político local ou manutenção do grupo político anteriormente no poder, os reeleitos no ano de 2016 e que assumiram em 2017 (no caso dos municípios), bem como aqueles (re)eleitos em 2018 e que assumiram no ano de 2019 (no caso dos estados), podem ter induzido alterações nas práticas administrativas das escolas de suas respectivas redes com implicações na condução da participação dessas escolas no PDDE.

Tratando as amostras das unidades escolares para os anos de 2016 e 2019 como grupos independentes – e não pareados - é possível identificar se as práticas gerenciais executadas influenciaram, em alguma medida, o desempenho do IdeGES - PDDE e/ou do IDEB das unidades amostrais selecionadas. Assim, ao se estimar o poder estatístico das amostras foi definida duas amostras de tamanhos iguais e com as mesmas unidades amostrais para cada estado da região, sendo uma amostra correspondente aos dados do ano de 2016 e a outra amostra correspondente aos dados do ano de 2019.

Tabela 3: Tamanho das Amostras N1 e N2 e da Amostra Total (Quantidade de Escolas das Redes Municipais e Estaduais) por Estado

Unidade da Federação	Amostra N1 (Ano= 2016)	Amostra N2 (Ano=2019)	Amostra Total	% da Amostra Total por Grupo
Alagoas	336	336	672	10,63
Bahia	374	374	748	11,84

Ceará	367	367	734	11,61
Maranhão	366	366	732	11,58
Paraíba	349	349	698	11,04
Pernambuco	360	360	720	11,39
Piauí	353	353	706	11,18
R.G. do Norte	338	338	676	10,70
Sergipe	317	317	634	10,03
Total	3.160	3.160	6.320	100,00

Fonte: Elaboração própria.

Ademais, o efeito que se desejou captar pelo desenho metodológico aqui adotado pode ser classificado, conforme define a literatura, como um efeito pequeno - e.g., abaixo de 0.50 desvios-padrão - (cf. GERTLER et. al. 2018; COHEN, 1992, 1988)¹. Buscou-se mensurar possíveis efeitos de baixa magnitude, haja vista que a conexão entre o PDDE e os índices do IDEGES e do IDEB, por se tratar de efeitos sobre desempenho gerencial de escolas e aprendizagem e não poder ser identificável em um horizonte temporal de prazo de quatro anos. Embora pela tipologia de Cohen, um tamanho de efeito abaixo de 0.50 seja considerado baixo, nos trabalhos educacionais, patamares abaixo desse nível não são considerados pelos pesquisadores como um efeito pequeno (cf. WHAT WORKS CLEARINGHOUSE, 2014; LIPSEY et. al., 2012; BLOOM et. al., 2008).

Diante dessa perspectiva conceitual, optou-se por mensurar os efeitos da magnitude das variáveis quantitativas – IdeGES - PDDE e IDEBs, entre as duas amostras contendo as mesmas unidades amostrais e se diferenciando apenas pelo corte temporal, com o tamanho do efeito de 0.30 desvios-padrão. Com isto, objetivou-se captar ao menos uma pequena diferença entre a média amostral do ano de 2016 e a média amostral do ano de 2019 do IdeGES - PDDE e do IDEB entre as escolas das redes municipais e estaduais de cada estado da região Nordeste, com vistas de verificar a existência, ou não, das variáveis.

O tamanho das amostras exibidas na Tabela 3 - que correspondem às amostras de cada grupo (i.e., para o ano de 2016 e para o ano de 2019) - situam-se acima de seiscentas unidades amostrais, contemplando um poder estatístico $(1 - \beta)$ bicaudal bem superior a 0.80, medida adotada como parâmetro de significância, como pode ser observado na

¹ Em seu seminal trabalho acerca da mensuração do tamanho da diferença de uma variável quantitativa entre duas médias, Cohen (1988) definiu uma tipologia para a magnitude desse tamanho que considerou o intervalo entre 0.20 e 0.50 desvios-padrão como um efeito de grandeza pequena ou baixa.

Figura 3 abaixo.

Figura 3: Estimativa do Poder do Teste e Tamanho da Amostra

Fonte: Elaboração própria.

Por seu turno, o tamanho definido das amostras dos grupos N_1 e N_2 superam o tamanho mínimo exigido a partir do protocolo estabelecido para mensuração do tamanho do efeito que se quer identificar (*cf.* Tabela 3 e Quadro 2), exibe uma probabilidade de ocorrer erro Tipo-II significativamente abaixo de 0.20, como expresso na Figura 4 a seguir. Ou seja, a definição dos tamanhos das amostras aqui adotados supera à exigência mínima padrão para estudos experimentais e observacionais de avaliação de impacto no tocante às dimensões de $(1 - \beta)$ e de α .

Figura 4: Probabilidade de Incurrir em Erro Tipo-II e Tamanho da Amostra

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 2: Protocolo de Análise do Poder Estatístico

Item	Input	Output	Valor
Tamanho do Efeito $ \rho $	0.30	Não centralidade do parâmetro δ	3.612
Teste t	Bicaudal	Valor crítico	1.964
Poder estatístico $(1-\beta)$	0.95	Graus de liberdade	578
A	0.05	Tamanho mínimo exigido da amostra do grupo 1	290
Taxa de alocação N_2 / N_1	1	Tamanho mínimo exigido da amostra do grupo 2	290

Fonte: Elaboração própria.

NOTA TÉCNICA Nº 4: Análise envoltória de dados e modelos de fronteira estocástica: ferramentas para a análise do PDDE

Ítalo Fittipaldi (Coordenador do eixo)

Cletiane Medeiros Costa de Araújo (Pesquisadora)

A análise envoltória de dados (*Data Envelopment Analysis - DEA*) e a análise de fronteira estocástica (*Stochastic Frontier Analysis - SFA*) são os dois métodos consagrados na literatura empírica para se mensurar índices de eficiência. Nesta nota técnica, buscou-se uma exposição sinótica de cada uma dessas técnicas estatísticas.

Análise Envoltória de Dados (DEA)

O trabalho pioneiro da análise envoltória de dados foi elaborado por Charnes, Cooper e Rhodes, em 1978, quando a de um estudo sobre a eficiência de escolas norte-americanas dentre as que aderiram a um programa federal de acompanhamento de discentes em relação às escolas que não aderiram a tal programa. A abordagem DEA consiste em um método não paramétrico, que não exige a definição de uma relação funcional entre as variáveis estudadas, além de facilitar processos computacionais quando se trabalha com muitas observações. Como destaca Barbosa e Fuchigami (2018) acerca da mensuração da eficiência na abordagem DEA:

“a eficiência no modelo DEA é medida pela divisão da soma do produto dos *outputs* pelos seus respectivos pesos, pela soma do produto dos *inputs* pelos seus pesos, ou seja, o output virtual dividido pelo input virtual”. (*cf. op.cit. pp.: 10*).

Assim, é possível elevar a eficiência seja pela maximização do produto gerado (*output*) seja pela minimização dos insumos utilizados (*inputs*). Diante de dupla possibilidade de mensuração da eficiência nas abordagens, os modelos DEA podem ser elaborados orientados pelos insumos (*inputs*) ou orientados pelo(s) produto(s) (*outputs*).

Na abordagem utilizada neste trabalho o modelo DEA foi elaborado sendo orientado pelo insumo, no que na literatura ficou conhecido como *modelo CCR* em razão do trabalho pioneiro de Charnes *et. al.*(*op.cit*), que também é conhecido como modelo DEA com *retornos constantes de escala* (CRS).

Figura 5: Exemplo de Modelo DEA - CRS

Contudo, suas limitações se devem em atribuir como ineficiência todos os desvios da fronteira de eficiência gerada, bem como de ser muito sensível à presença de outliers. Ademais, como tais fronteiras no DEA são obtidas por programação linear, não é possível se fazer estimações dos dados analisados, mas apenas uma mensuração da “eficiência relativa” das unidades estudadas.

Modelos de Fronteira Estocástica (SFA)

Por outro lado, o método de fronteira estocástica, menos sensível à presença de outliers que o DEA, é um método paramétrico que exige a imposição de uma relação funcional, possibilitando, assim, inferências dos parâmetros estimados no processo estatístico. Conforme destaca Almeida (2017), o SFA é uma evolução da fronteira determinista por segmentar o termo de erro em uma parte que capta aspectos relativos à ineficiência técnica, e em outra, que apreende o resíduo estatístico concernentes aos erros de medidas e/ou influência de variáveis que não estão sob o controle da “unidade produtiva” estudada. Ou seja, evita-se com a SFA atribuir ineficiência a qualquer desvio da fronteira de eficiência gerada. Essa característica do método de fronteira estocástica consiste em um importante ganho no procedimento metodológico, viabilizando a identificação de possíveis relações causais e de níveis de retornos de escala da variável “produção” frente aos recursos alocados em seu processo.

Ademais, o SFA viabiliza a possibilidade de se captar possíveis efeitos “ambientais” – variáveis que não estão diretamente vinculadas ao produto a ser gerado, mas que em certa medida podem afetá-lo.

Em termos formais a estimação pelo método de fronteira estocástica segue a seguinte relação funcional:

$$Y_{ij} = \alpha \prod_{j=1}^k X_{ji}^{\beta_j} \varepsilon_i \quad [1]$$

Considerando [1] uma função exponencial do tipo Cobb-Douglas, pode-se linearizar-la e reescrevê-la como:

$$\ln(Y_{ij}) = \ln(\alpha) + \sum_{j=1}^k \beta_j \ln(X_{ji}) + \ln(\varepsilon_i) \quad [2]$$

Assim, a partir da equação [2] a função de fronteira estocástica é definida como segue:

$$\ln(Y_{ij}) = \ln(\alpha) + \beta \ln(X_{ij}) + v_{ij} - u_{ij} \quad [3]$$

Podendo ainda ser escrita conforme abaixo:

$$Y_{ij} = e^{\alpha + \beta \ln(X_{ji}) + v_{ji} - u_{ij}} = e^{\alpha + \beta \ln(X_{ij})} \times e^{v_{ij}} \times e^{-u_{ij}} \quad [4]$$

Onde o termo de erro aleatório é assumido como independente e identicamente distribuído com distribuição normal $v_{ij} \sim N(0, \sigma_v^2)$, enquanto o componente do erro referente a fatores causadores da ineficiência técnica apresenta uma distribuição normal truncada (meio-normal) $u_{ij} \sim N^+(0, \sigma_u^2)$.

Para uma exposição detalhada sobre os ganhos analíticos advindos da segmentação do resíduo das estimações na análise da ineficiência técnica recorre-se a Jondrow; Lovell; Materov; e Schmidt (1982).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BOUERI, Rogério (2015). “Modelos Não-Paramétricos: Análise Envoltória de Dados (DEA)”. Capítulo 8. In: BOUERI, R.; ROCHA, F.; RODOPULOS, F. (Orgs.). *Avaliação da qualidade do gasto público e mensuração da eficiência*. Brasília: Ministério da Fazenda.

CHARNES A, WW COOPER and E.L RHODES (1978). “Measuring the Efficiency of Decision Making Units.” *European Journal of Operational Research*, vol. 2, pp.: 429-444.

JONDROW, J.; LOVELL, C.A.K.; MATEROV, I.S.; E, SCHMIDT, P. (1982). “On the estimation of technical inefficiency in the stochastic frontier production function model”. *Journal of Econometrics*, vol. 19, n. 2-3, pp. 233-238.

NOTA TÉCNICA Nº 5: Estimando o IDEGES a partir de regressão quantílica para dados de contagem

Ítalo Fittipaldi (Coordenador do eixo)

Cletiane Medeiros Costa de Araújo (Pesquisadora)

A clássica abordagem de estatística a partir de modelos lineares de regressão pela média condicional, desde muito tempo, se constituiu em instrumento essencial das análises quantitativas das ciências sociais aplicadas. Contudo, as estimações ancoradas no método dos mínimos quadrados (MMQ), ou em versões mais flexíveis dessa técnica, captam o efeito da variável explicativa apenas sobre a média da distribuição amostral dos dados dessa variável dependente.

Contudo, essa limitação na estimativa aliada à rigidez dos pressupostos do MMQ, dentre eles a inexistência de heterocedasticidade nos dados a partir do qual se elaborará a modelagem estatística, exigia outra configuração de técnica de estimação para fazer frente ao perfil de determinados dados do mundo real. Assim, entra em cena a modelagem por regressão quantílica.

Constituindo-se uma generalização do conceito de regressão pelo MMQ, a regressão quantílica viabiliza a estimação do efeito da variável explicativa sobre a variável dependente em diferentes pontos (quantis) da distribuição amostral dos dados, permitindo a identificação de informações mais amplas de possíveis nexos causais entre as variáveis, bem como de efeitos diferenciados nos diversos partes da distribuição (*cf.* (Koenker e Bassett, 1978 e 1982; Koenker e Hallock, 2001).

A possibilidade de se estimar uma possível relação causal em diferentes quantis, por sua vez, flexibilizou o rígido pressuposto da inexistência de heterocedasticidade para as estimações por MMQ, aproximando o método quantílico do perfil mais realista da distribuição dos dados do mundo real. Diante dessa funcionalidade na identificação de relações causais, a técnica da regressão quantílica passou a ser amplamente utilizada nas ciências sociais.

Todavia, em grande medida, sua utilização dava-se com a utilização de variáveis dependentes contínuas, mantendo-se com isso a estimação quantílica limitada a dados com distribuição linear, haja vista que a função densidade de probabilidade $f(x)$ seja contínua e positiva em $Q_y(x)$. Como destaca Godoy (2008), para contornar esta limitação, Machado e Santos-Silva (2005, 2002) elaboraram uma variável aleatória contínua relacionando-a com o

quantil da contagem da variável dependente, sendo obtida mediante o recurso à uma variável auxiliar $z = y + u$, com $u \sim U(0,1)$ uniformemente distribuída no intervalo (0,1).

Por uma variável de contagem ser não negativa, o seu modelo convencional baseia-se em um modelo exponencial da média condicional, do tipo $\exp(x'\beta)$. Seguindo a exposição de Cameron e Trivedi (2010, 1986), tem-se $Q_q(x)$ e $Q_q(z|x)$, onde q representa, respectivamente, determinado quantil da distribuição condicional de y e z , operacionaliza-se a exponenciação de $Q_q(z|x)$, como segue:

$$Q_q(x) = q + \exp(x'\beta_q) \quad [1]$$

Com o termo q aparecendo do lado direito da equação [1] para limitar $Q_q(x)$. Em seguida, adota-se a transformação dos quantis z utilizando y como função limite, ou seja:

$$Q_q(x) = [Q_q(x) - 1] \quad [2]$$

Onde o símbolo $[r]$ do lado direito da equação [2] representa o menor inteiro ou igual a r . Diante disto, é possível se fazer a estimação dos quantis de uma variável dependente de contagem a partir da equação geral abaixo:

$$\hat{Q}_q(x) = [Q_q(x) - 1] = [q + \exp \exp(x'\hat{\beta}_q) - 1] \quad [3]$$

Com $\hat{\beta}_q$ correspondendo à média das replicações realizadas pelo método “jittered”.

Dada a polarização observada nas notas do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada (IdeGES) na região Nordeste e sendo este indicador uma variável de contagem, a utilização de estimação quantílicas para dados de contagem mostrou-se a opção metodológica adequada para estimar possíveis efeitos do percentual de execução dos recursos repassados do PDDE sobre o IdeGES.

Embora o percentual de execução dos valores repassados às unidades gestoras se constitua em uma das dimensões que compõem o próprio IdeGES, buscou-se com as estimações realizadas mensurar qual o efeito da taxa de execução dos recursos em diferentes pontos da distribuição dos dados desse indicador, visando observar especialmente que o efeito sobre os IdeGES “Muito Baixo” e “Baixo” apresenta a mesma magnitude ou intensidade distinta a depender do quantil que se está estimando.

A escolha do percentual de execução dos recursos financeiros como variável explicativa reside na tentativa de se mensurar, de forma indireta, o padrão administrativo das unidades gestoras das redes municipais da região Nordeste por considerar, conforme a literatura acerca da eficiência gerencial, que a não execução de recursos financeiros já disponíveis denota uma limitação operacional daquelas unidades em lidar com a dinâmica funcional do PDDE.

Referências Bibliográficas:

CAMERON, Colin A. e TRIVEDI, Pravin K. (2010). *Microeconomics: Methods and Applications*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____. (1986). “Econometric Models Based on Count Data: comparisons and applications of some estimators and tests.” *Journal of Applied Econometrics*, vol 1, pp.: 29-53.

GODOY, Marcia Regina. (2008). *Regulação dos Planos de Saúde e Risco Moral: aplicação da regressão quantílica para dados de contagem*. Tese (Doutorado em Economia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Ciências Econômicas, Programa de Pós-Graduação em Economia, porto Alegre-RS.

MACHADO, José A. F e SANTOS-SILVA, J. M. C. (2005). “Quantiles for Counts”. *Journal of the American Statistical Association*, vol. 100, Issue 472, pp.: 1226-1237.

MACHADO, José A. F e SANTOS-SILVA, J. M. C. (2002). *Quantiles for Count*. Centre for Microdata Methods and Practice, The Institute for Fiscal Studies. Working Paper CWP 22/02.

NOTA TÉCNICA Nº 6: Análise envoltória de dados para a análise do PDDE

Ítalo Fittipaldi (Coordenador do eixo)

Cletiane Medeiros Costa de Araújo (Pesquisadora)

As escolhas metodológicas aqui descritas versam sobre os seis (6) subprodutos do produto 1 do Eixo Avaliação adotados para a elaboração da pesquisa qualitativa, “Análises sobre a execução do PDDE na Região Nordeste (urbano e campo)”. A proposta dessa atividade é a de possibilitar a identificação, compreensão com mais e maior detalhamento e profundidade do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), possibilitando ao FNDE subsídios para ajustes e tomadas de decisões na região nordeste.

Para se chegar a uma avaliação de abordagem qualitativa do Programa, partiu-se das ações paralelas complementares ou agregadas, assim como das modalidades de Entidades Executoras (EEx) que viabilizam a operacionalização dos recursos do PDDE, no provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimentos de ensino de educação básica e dos polos de apoio presencial da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As suas prioridades, como previsto nos objetivos, tratam de melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas, e bem incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com a participação da comunidade no controle social dos recursos repassados pelo Programa. Seus objetivos ainda incluem recursos financeiros em caráter suplementar com diretrizes, normas e orientações técnicas financeiras na operacionalização dos recursos, através dos Programas: PDDE Básico; PDDE Integral - Mais Educação; PDDE Estrutura: Escola Acessível - Água na escola - Escola no Campo; PDDE Qualidade: Ensino Médio Inovador - PDDE Escola (elaboração da proposta pedagógica da escola e de seu planejamento estratégico) - Atleta na Escola - Escola Sustentável - Mais Cultura na Escola.

Portanto, nesse conjunto de objetivos e ações, a organização da pesquisa qualitativa priorizou, para fundamentar a sua proposta teórica e metodológica, os documentos oficiais do FNDE sobre o PDDE, extraindo e definindo descritores relativos às seguintes categorias: (Desempenho escolar, Democratização, Gestão democrática e ou gerencial e Técnico operacional pelo FNDE), que resultaram em indicadores que nortearam as questões referentes ao Roteiro das Entrevistas semiestruturadas relativas aos subprodutos de números 1.1 a 1.6.

Esse passo inicial foi seguido pela seleção de critérios para organizar e classificar as tipologia de escola, segundo as ações complementares do PDDE e as características de EEX nas unidades federativas – escolas do campo e urbanas, fomentando as análises dos: “Relatório

Descritivo e Analítico da Execução do PDDE na Região Nordeste e o Desempenho Gerencial das Escolas”; “Relatório de Percepção da Qualidade da Assistência Técnica do PDDE na Região Nordeste”; “Relatório de Percepção do Conhecimento do PDDE na Região Nordeste”; “Relatório de Mensuração da Eficiência na Utilização dos Repasses do PDDE na Região Nordeste: uma abordagem a partir da análise envoltória de dados e de modelos de fronteira estocástica”.

O conjunto das informações, categorias e indicadores, contidos nesses documentos possibilitou a construção do roteiro preliminar das entrevistas semiestruturadas. A construção do design metodológico multimétodo vem adquirindo centralidade analítica nos estudos e pesquisas sobre avaliação de políticas públicas, por enfatizar diferentes dimensões e enfatizar as possibilidades e limitações de distintas técnicas de produção de informação voltadas para a formulação de políticas baseada em evidências das iniciativas das políticas do estado postas em ação.

A discussão sobre como as intervenções governamentais têm demonstrado resultados, seja como a égide de uma avaliação somativa seja sob a ótica de uma avaliação formativa, como descreve Scriven (2018), em trabalho clássico, passa por um conjunto sistemático de escolhas metodológicas que envolvem abordagens quantitativas e qualitativas. Essas abordagens buscam, para além da identificação do efeito médio de um Programa, compreender os “achados qualitativos”, a partir das experiências e percepções dos atores chave da intervenção em questão (Patton, 2002). Segundo Greene (2001), há consideráveis benefícios na integração das distintas técnicas, quando da utilização de desenhos de pesquisa avaliativa multimétodo, no sentido de elevar a validade e credibilidade das inferências, bem como elevar o nível de compreensibilidade das experiências, através do entendimento dos alcances e limitações do Programa avaliado e assim identificar, também, possíveis “déficits de implementação”, conforme destacam Pressman e Wildavsky (1984) em estudo seminal. Nesse enfoque, a entrevista se apresenta enquanto uma ferramenta de abordagem qualitativa importante na captação da qualificação da avaliação de uma política, uma vez que dá centralidade à percepção que as pessoas têm sobre dada realidade vivenciada por elas. De acordo com Patton (2002), as entrevistas cumprem esse papel de possibilitar a ampliação do horizonte explicativo das ações e fenômenos avaliados, no sentido que os dados traduzem respostas aprofundadas sobre percepções, opiniões e conhecimentos das pessoas.

Neste projeto, a utilização da pesquisa de campo (PC) objetiva revelar a percepção da comunidade escolar na identificação dos temas concernentes à gestão, execução e prestação de contas do PDDE. A PC, especificamente a técnica de “entrevista”, por se tratar de uma interação

social conforme descreve Haguette (1987), em trabalho referenciado, possibilita na pesquisa em tela, levantar a opinião dos atores chave sobre mais de 20 questões relacionadas às categorias analíticas que versam sobre os distintos objetivos de cada subproduto do produto 1, buscando identificar as experiências exitosas, bem como os elos críticos dos Programas com vistas a melhoria da performance do PDDE sob a perspectiva de uma gestão democrática da escola, diante sua autonomia financeira.

A amostra das escolas selecionadas para pesquisa de campo correspondeu ao quantitativo de 6 (seis) escolas por UF, sendo, respectivamente, 4 (quatro) para o meio urbano e 2 (duas) para o meio rural. As escolas foram selecionadas a partir de alguns critérios, a saber: a) Escolas com distintos índices de desenvolvimento da educação básica (IDEB) (altos e baixos), b) Escolas com diferentes índices de gestão escolar (IdeGES) (altos e baixos); c) Escolas com distintas unidades administrativas (municipais e estaduais); d) Escolas com diferentes tamanhos (inferiores e superiores à 50 alunos); para o caso das ações agregadas. A estruturação das entrevistas obedeceu a seguinte configuração: Escola Urbana (4) Escola do Campo (2). Os sujeitos a serem entrevistados seguiram a discriminação:

Figura 6: A estruturação das entrevistas

Fonte: elaboração própria.

O objetivo da entrevista estruturada, aqui adotada, foi a de subsidiar o pesquisador na construção de informações sobre determinados comportamentos, opiniões, facilidades e dificuldades vivenciados pelos sujeitos que participam do PDDE, e que não poderiam ser conseguidas apenas com informações oriundas das pesquisas quantitativas.

No decorrer das entrevistas, o participante tem a possibilidade de discorrer mais

amplamente sobre a sua percepção em relação às questões formuladas (BAUER; GASKELL, 2015), envolvendo, no caso, o PDDE. Dessa forma, trata-se de uma opção metodológica consideravelmente pertinente aos propósitos da pesquisa de campo, ao possibilitar ampliar as visões e experiências vivenciadas pelos atores-chave envolvidos com o PDDE nas distintas realidades na Região Nordeste.

A elaboração do roteiro das entrevistas semiestruturadas baseou-se na compilação dos distintos objetivos associados a cada subproduto do Produto 1, elencando as categorias analíticas relacionadas aos indicadores, que por sua vez, fundamentaram a construção das questões do roteiro em tela.

Categorias analíticas

Na elaboração do roteiro de entrevistas, foram definidas 4 (quatro) categorias analíticas associadas às dimensões essenciais do desenvolvimento do PPDE nas escolas, a saber:

- I. **Gestão democrática e ou gerencial (GDG)** – Promoção do fortalecimento da autogestão como meio de consolidação da escola democrática, buscando integração entre poder público, comunidade, escola e família, assim como a participação cidadã e o controle social. Desenvolvimento de habilidades, normas e dados pré-elaborados, visando a melhoria no gerenciamento dos recursos, primando pela eficiência dos gastos públicos.
- II. **Desempenho escolar (DE)** - Promoção de melhorias físicas e pedagógicas das escolas e dos Polos de apoio presencial da UAB, como forma de contribuir com a oferta de meios necessários à elevação da qualidade do ensino.
- III. **Democratização (D)** – Promoção do fortalecimento da autogestão como meio de consolidação da escola democrática, igual acesso e permanência à educação básica, buscando integração entre poder público/comunidade/ escola/ família.
- IV. **Técnico operacional – FNDE, Escola e parceiros (TO)** – Transferência de recursos financeiros suplementar à escola e aos Polos de apoio presencial da UAB, com simplificação, agilidade, racionalidade de procedimentos administrativos e, por conseguinte, proporcionando rapidez na realização das decisões da escola. Assistência técnica na execução e prestação de contas.

NOTA TÉCNICA Nº 7: Seleção das escolas por UF para aplicação das entrevistas semiestruturadas

Ítalo Fittipaldi (Coordenador do eixo)

Cletiane Medeiros Costa de Araújo (Pesquisadora)

O presente documento apresenta um panorama geral sobre o quantitativo de municípios com IdeGES, classificados como “Muito Baixo” e “Baixo” e “Alto” e “Muito Alto” por UF na Região Nordeste para o ano de 2020. Ademais, constam a média dos indicadores do IDHM e População desses municípios por estado da região em tela (*cf.* Tabelas 4 e 5) para fins de caracterização sociodemográfica. Com base nesse panorama inicial, será possível evidenciar um quadro situacional sobre a distribuição espacial do Índice de Desempenho de Gestão do PDDE (melhores e piores) nos estados nordestinos, o que possibilitará a contextualização da seleção das escolas, posteriormente.

Com base nos dados da tabela 3, a seguir, é possível observar que, em termos absolutos, os estados do Maranhão, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba, respectivamente, possuem o maior quantitativo de escolas com IDEGES considerados Baixo e Muito Baixo, ou seja, que apresentam índice abaixo de 6,0. Nota-se que, em média, as escolas com IDEGES (< 6,0) dos referidos estados estão localizadas em municípios de pequeno porte populacional (população abaixo de 10 mil habitantes) e IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) considerado baixo, à exceção do estado do Maranhão, que apresentou, em média, escolas localizadas em cidades de médio porte (população acima de 40 mil habitantes), porém, também, com IDHM baixo.

Tabela 4: Panorama do IDEGES 2020 (Baixo e Muito Baixo) por UF

UF	Quantitativo de municípios com IDEGES (< 6,0)	Média do IDEGES	Média do IDHM	Média da População
AL	11	5,5	0,541	12.238
BA	47	4,7	0,591	24.143
CE	16	5,4	0,606	15.681
MA	48	4,0	0,567	40.462
PB	30	5,0	0,588	6.816
PE	9	4,1	0,579	24.708
PI	44	4,0	0,576	9.304
RN	31	4,4	0,598	7.383
SE	14	4,9	0,583	11.035

Fonte: Elaboração própria a partir de IDEGES 2020.

Por outra via, os estados da Bahia e Pernambuco apresentaram o maior quantitativo de escolas (acima de 100) com IDEGES considerados Alto e Muito Alto (> 8,0). Em média, são cidades de médio porte, com pouco mais de 24 mil habitantes e com IDHM identificado como baixo. (cf. tabela 5).

Tabela 5: Panorama do IDEGES 2020 (Alto e Muito Alto) por UF

UF	Quantitativo de municípios com IDEGES (> 8,0)	Média do IDEGES	Média do IDHM	Média da População
AL	20	8,6	0,564	21.862
BA	143	8,5	0,596	28.195
CE	58	8,5	0,620	32.006
MA	83	9,1	0,581	33.632
PB	60	8,6	0,590	13.031
PE	105	8,7	0,598	37.142
PI	62	8,6	0,567	10.303
RN	69	8,6	0,620	18.813
SE	11	8,5	0,598	19.754

Fonte: Elaboração própria a partir de IDEGES 2020.

NOTA TÉCNICA Nº 8: Desenho metodológico da pesquisa qualitativa dos produtos 1 e 3

Ítalo Fittipaldi (Coordenador do eixo)

Cletiane Medeiros Costa de Araújo (Pesquisadora)

A nota em exposição apresenta as escolhas metodológicas adotadas na elaboração da pesquisa qualitativa, atinentes ao eixo Avaliação do projeto “O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. O desenho metodológico aqui descrito versa sobre os subprodutos do Produto 1 e 3 que se enquadram na abordagem qualitativa, com vistas a possibilitar a identificação, compreensão em profundidade e possíveis ajustes do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), fomentado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) na região em tela.

Definindo a Amostra da Pesquisa de Campo

Considerando o quantitativo das mais de 50 mil escolas por Estado (rede municipal e estadual), na Região Nordeste, e as possíveis formas de tornar exequível um desenho amostral para a pesquisa de campo, optou-se pela elaboração de um plano amostral baseado pelo procedimento de amostragem não probabilística (intencional)², especificamente o planejamento amostral correspondente à *amostra criteriosa ou proposital* para cada um dos nove estados nordestinos. Neste método de amostragem, apenas as escolas que atendem aos critérios definidos previamente são passíveis de serem selecionadas para realização da pesquisa de campo, ou seja, a partir de alguns critérios as escolas selecionadas serão consideradas o *corpus de dados* que fundamentaram as análises de viés qualitativa da Avaliação do PDDE. Destaca-se que desta amostra será extraída uma subamostra que definirá o quantitativo de escolas e, conseqüentemente, dos indivíduos que serão entrevistados.

Esse tipo de desenho amostral é identificado quando o pesquisador seleciona deliberadamente certos elementos da população para formar a amostra. Essa estratégia metodológica é justificada pelos objetivos da pesquisa, para que seja possível capturar e otimizar ao máximo as experiências dos atores chave sobre a gestão e implicações do PDDE

² Uma vez que não há formalmente nenhum processo específico de randomização, considera-se amostragem intencional.

nas distintas realidades. Como se trata de uma pesquisa qualitativa, a utilização de critérios de seleção não inviabiliza os achados da pesquisa, sobretudo, porque não se objetiva gerar estimativas e generalizações.

Destaca-se que, embora a presente estratégia metodológica seja mais flexível na seleção dos casos, inclusive podendo haver mudanças ao longo do processo, é importante enfatizar a necessidade de manter alguns padrões contextuais para fins comparativos, isto é, no processo de seleção das unidades escolares foi levado em consideração não somente os critérios básicos de inclusão, assim como similaridades contextuais. Com o procedimento de planejamento amostral aqui adotado tem-se a possibilidade de compreender as distintas percepções dos atores chave na gestão e vivência das ações do PDDE, bem como contribuir analiticamente com as inferências geradas pela pesquisa quantitativa.

Preliminarmente, destaca-se que o tamanho do *corpus de dados* para a pesquisa de campo baseou-se na definição de 6 (seis) escolas por UF na Região Nordeste sendo, respectivamente, 4 (quatro) para o meio urbano e 2 (duas) para o campo, totalizando assim 54 escolas. Ademais, foram definidos os 9 (nove) perfis dos atores chave (*cf.* Quadro 3) correspondentes aos critérios de categorização associadas às dimensões essenciais do desenvolvimento do PPDE nas escolas, a saber:

- I. **Gestão democrática e ou gerencial (GDG)** – Promoção do fortalecimento da autogestão como meio de consolidação da escola democrática, buscando integração entre poder público, comunidade, escola e família, assim como da participação cidadã e exercício do controle social. Desenvolvimento de habilidades, normas e dados pré-elaborados visando a melhoria no gerenciamento dos recursos, primando pela eficiência dos gastos públicos.
- II. **Desempenho escolar (DE)** - Promoção de melhorias físicas e pedagógicas das escolas e dos Polos de apoio presencial da UAB, como forma de contribuir com a oferta de meios necessários à elevação da qualidade do ensino
- III. **Democratização (D) - Promoção** do fortalecimento da autogestão como meio de consolidação da escola democrática, igual acesso e permanência à educação básica buscando integração entre poder público/comunidade/ escola/ família.
- IV. **Técnico operacional – FNDE, Escola e parceiros (TO)** – Transferência de recursos financeiros suplementares à escola e aos Polos de apoio presencial da UAB, com simplificação, agilidade, racionalidade de procedimentos administrativos e, por conseguinte, proporcionando rapidez na realização das decisões da escola. Assistência técnica na execução e prestação de contas.

Quadro 3: A estruturação dos perfis dos atores chave para pesquisa de Campo

4 Escolas Urbanas 2 Escolas do Campo	Representantes da Unidades Executoras (UEX)	(1) Presidente, (1) Tesoureiro, (1) Conselho fiscal	Em média Total de 9 Entrevistados por Escola
	Representante da gestão escolar	(1) Diretor ou coordenador administrativo/pedagógico	
	Representantes da comunidade	(2) Pais	
	Representantes discentes	(1) Ensino Fundamental (anos finais) (1) Ensino médio	
	Representante Gestão municipal ou estadual Educação	(1) Secretário (Educação Municipal ou Estadual)	

Fonte: Elaboração própria

NOTA TÉCNICA Nº 9: Seleção dos casos da pesquisa qualitativa: escolas e atores-chave

Ítalo Fittipaldi (Coordenador do eixo)

Cletiane Medeiros Costa de Araújo (Pesquisadora)

Definindo os critérios de inclusão da amostra

As escolas selecionadas para participarem da pesquisa qualitativa foram selecionadas a partir de alguns critérios básicos, como:

- Escolas com distintos Índices de Gestão Escolar (IdeGES): IdeGES considerados Baixo e Muito Baixo – inferiores a 6,0 – e IdeGES Alto e Muito Alto – superiores a 8,0.
- Escolas com distintas unidades administrativas: Rede Municipal e Rede Estadual.
- Tamanho da escola: Quantitativo de Matrículas. Para o caso específico das escolas do campo, cuja amostra compreende duas escolas por UF, buscou-se considerar uma (1) escola com quantidade abaixo de 50 alunos e uma (1) escola nucleada com quantidade acima 50 alunos.

Inicialmente, levando em consideração a otimização e exequibilidade da logística (tempo e dos recursos empreendidos) no processo de pesquisa de campo, foram definidas, como prioridades, as escolas que estão localizadas nas cidades capitais (e municípios que compõem a região metropolitana) dos estados nordestinos. Portanto, as escolas selecionadas por Estado foram norteadas seguindo os critérios citados. Importa destacar que, em caso de algum inconveniente que impossibilite a realização da aplicação do instrumento de pesquisa de campo na escola previamente selecionada, existe a flexibilidade de elencar uma nova escola que atenda aos critérios elegíveis anteriormente citados.

Seleção das Escolas por UF para aplicação da entrevista semiestruturada

Adicionalmente aos critérios básicos de seleção da amostra, foram construídos perfis contextuais que fundamentaram a composição da seleção, com o objetivo de identificar, por meio da similaridade dos perfis, a singularidade da gestão do PDDE a partir das percepções e experiências distintas. Ao todo foram elaborados 6 (seis) perfis estruturantes da amostra, são eles: 1) Perfil critério amostral; 2) Perfil Dados básicos da Escola; 3) Perfil de infraestrutura da Escola; 4) Perfil político pedagógico da Escola; 5) Perfil funcional da Escola; 6) Perfil Dados

do PDDE e ações agregadas. Para tanto, foram extraídas informações do Censo Escola, Monitore o IDEGES, QEDU e Clique Escola.

Quadro 4: Perfis Amostrais

Perfis	Critérios amostrais	Dados básicos da Escola	Infraestrutura da Escola	Político pedagógico da Escola	Funcional da Escola	Dados do PDDE e Ações agregadas
Indicadores	4	4	10	4	5	3
Fontes	IDEGES (2020) / Censo Escolar (2020)	QEDU (2021)	Censo Escola (2020)			Clique Escola

Fonte: Elaboração própria

Desagregando os distintos perfis que compõem o desenho amostral da pesquisa de campo, é possível observar que os indicadores correspondentes ao perfil “Critérios amostrais” foram:

1. Localização espacial da escola (Urbana e Campo).
2. Dependência administrativa (Rede Municipal e Rede Estadual).
3. Etapa de Ensino (Ensino Fundamental, dentre outros).
4. IdeGES (Alto e Muito Alto > 8,0) e IdeGES (Baixo e Muito Baixo < 6,0).

Por sua vez, os indicadores correspondentes ao perfil “Dados básicos da Escola” foram formados por:

1. Nome Completo da Escola.
2. Código da Escola no INEP.
3. Endereço completo da Escola.
4. Telefone para contato da Escola.

Os indicadores referentes ao perfil “Infraestrutura da Escola” são compostos por dados extraídos do Censo Escola (2020):

1. A Escola oferece água potável para consumo humano.
2. A Escola tem energia elétrica.
3. A Escola tem banheiro.
4. A Escola tem biblioteca ou sala de leitura.
5. A Escola tem laboratório de informática.
6. A Escola tem quadra de esportes.
7. A Escola tem refeitório.
8. A Escola tem sala de diretoria.
9. A Escola tem sala de professor.
10. A Escola possui site ou blog ou página em redes sociais para comunicação institucional.

Por sua vez, o perfil “Político pedagógico da Escola” se baseia pelos indicadores:

1. A escola compartilha espaços para atividades de integração escola-comunidade.
2. Órgãos colegiados em funcionamento na escola - Associação de Pais e Mestres.
3. Órgãos colegiados em funcionamento na escola - Conselho Escolar.
4. Projeto político pedagógico ou a proposta pedagógica da escola (conforme art. 12 da LDB) atualizado nos últimos 12 meses até a data de referência.

O perfil “Funcional da Escola”, por sua vez, é composto pelos seguintes indicadores:

1. Número de salas de aula utilizadas na escola.
2. Quantidade Matrícula.
3. Total de profissionais que atuam na escola - Auxiliares de secretaria ou auxiliares administrativos, atendentes.
4. Total de profissionais que atuam na escola - Profissionais de apoio e supervisão pedagógica: pedagogo(a), coordenador(a) pedagógico(a), orientador(a) educacional.
5. Total de profissionais que atuam na escola - Vice-diretor(a) ou diretor(a) adjunto(a), profissionais responsáveis pela gestão.

Por fim, o perfil “Dados do PDDE e Ações agregadas” é formado pela compilação dos indicadores extraídos do Clique Escola:

1. Quais Ações Agregadas do PDDE têm na Escola.
2. Situação da UEX 2021 (dados cadastrais).
3. Situação da UEX 2021 (prestação de contas).
4. Em resumo, o desenho amostral baseado nos critérios básicos e contextuais compreendem a 6 dimensões amostrais (perfis) circundados por 30 indicadores.

NOTA TÉCNICA Nº 10: Mensurando a confiabilidade do instrumento - uma exposição sobre o coeficiente *alfa* de Cronbach

Ítalo Fittipaldi (Coordenador do eixo)

Cletiane Medeiros Costa de Araújo (Pesquisadora)

A elaboração de um instrumento (questionário) que possa captar os objetivos da investigação empírica, subsumidos nos conceitos e construtos formulados, é a base de qualquer pesquisa com entrevistas que visa mensurar determinada variável. A precisão ou confiabilidade dos itens (questões) elaborados consiste, portanto, no lastro metodológico para as análises desenvolvidas a partir do instrumento elaborado. Assim, identificar o grau de confiabilidade de cada item, torna-se parte integrante da própria investigação.

Portanto, a utilização de um indicador de confiabilidade se faz necessária para a mensuração do nível de regularidade obtida com a elaboração de itens que visam mensurar o conceito e/ou construção da pesquisa. Como destaca Cronbach:

Qualquer pesquisa baseada em mensuração deve se preocupar com a precisão ou confiabilidade ou, como costumamos chamar, confiabilidade de medição. Um coeficiente de confiabilidade demonstra se o formulador do teste estava correto ao esperar que determinado conjunto de itens produzisse declarações interpretáveis sobre diferenças individuais (cf. Cronbach, 1951, pp. 297). [Tradução livre dos autores].

Por sua vez, a *confiabilidade de medição* pode ser definida como sendo: “O grau em que um conjunto de *indicadores de construtos latentes* [grifo no original] são consistentes em suas mensurações.” (cf. Hair *et. al.* 2005, pp.: 467).

Em outros termos, a *confiabilidade* de um indicador corresponde à isenção de erros aleatórios de medição; ou seja, repetindo-se a aplicação do instrumento, os resultados não se alteram. Isto difere da *validade* do indicador que diz respeito à capacidade do item formulado apreender aquilo que se deseja mensurar. Até o presente momento, a literatura não elaborou uma formalização matemática referenciada que viabilize a mensuração do nível de validade dos itens de um questionário. Assim, é relativamente comum entre pesquisadores fazer uso do grau de confiabilidade como *proxy* para a validação de questões de um instrumento.

Destarte, para mensurar o nível em que os itens isoladamente – e o instrumento como um todo – exibem padrões de confiabilidade que viabilizem a elaboração de análises a partir da mensuração de conceitos (construtos) elaborados, Lee J. Cronbach, em artigo clássico de 1951, formulou o coeficiente que, dada a sua aceitabilidade e aplicação em estudos empíricos, passou a ser denominado de coeficiente alfa de Cronbach (cf. Cronbach, 2004; 1951).

A disseminação do uso do alfa de Cronbach, pelos pesquisadores, deve-se, dentre outras, às três propriedades basilares do indicador, a saber: *i*) é uma boa medida de confiabilidade obtida em um único teste; *ii*) a equação geral do cálculo do alfa de Cronbach possibilita sua aplicação em instrumentos de múltiplas escolas de escalas dicotômicas ou em escalas de variáveis politômicas; e, *iii*) o indicador é facilmente calculado por medidas básicas de estatística. Essa facilidade computacional de mensurar o nível de confiabilidade de um item e/ou do instrumento como um todo conforme destaca Hora *et. al.* (2010), é obtida mediante o cálculo:

$$\alpha = \left(\frac{k}{k-1} \right) \cdot \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{S_t^2} \right) \quad [1]$$

Onde, k corresponde ao número de itens do instrumento; S_i^2 corresponde à variância de cada item; e, S_t^2 diz respeito à variância total do questionário e é estabelecida como a soma de todas as variâncias.

O resultado da aplicação da equação [1] produz um indicador que varia entre zero e 1, indicando que quanto mais próximo da unidade melhor é o grau de confiabilidade do item. Com isso, definiu-se uma escala de aceitabilidade – ou consistência interna para o coeficiente do alfa de Cronbach, conforme exposto no Quadro 5, a seguir.

Quadro 5: Critérios de Confiabilidade

Alfa de Cronbach	Consistência Interna
Maior que 0,80	Quase perfeita
De 0,61 a 0,80	Substancial
De 0,41 a 0,60	Moderada
De 0,21 a 0,40	Razoável
Menor que 0,21	Pequena

Fonte: Landis; Koch (1977).

A categorização que segue uma escala crescente de “Pequena” até “Quase Perfeita”, apresentada no Quadro 1 acima, aponta para consistência da leitura de um instrumento e/ou itens que o compõem, resultando em respostas com minimização de erros quando de uma nova aplicação do mesmo instrumento (itens). Com isso, as respostas apresentadas, e a mensuração a partir dessas respostas, exibem níveis de pequena ou quase perfeita regularidade estatística, implicando na robustez das análises elaboradas.

Importante destacar, contudo, que a utilização do coeficiente alfa de Cronbach para mensuração do grau de confiabilidade do instrumento e dos itens exige a observância de alguns pressupostos. Conforme destacam Hora *et. al.* (*cf. ibid.*), o instrumento deve ser configurado

obedecendo aos segmentos temáticos em sua estrutura, ou seja, itens que tratam de um mesmo assunto devem estar agrupados em uma mesma parte do questionário. Além disso, o instrumento deve ser aplicado a uma amostra significativa e heterogênea para que haja certo padrão de variabilidade nas respostas. Por fim, as escalas dos itens devem ser validadas, ou seja, devem ser capazes de mensurar aquilo que se deseja medir com a aplicação do instrumento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

CRONBACH, Lee J. (2004). “My Current Thoughts on Coefficient Alpha and Successor Procedures”. *Educational and Psychological Measurement*, vol. 64, n 3, pp. 391-418.

CRONBACH, Lee J. (1951). “Coefficient Alpha and the internal structure of tests”. *Psychometrika* vol. 16, pp.: 297-334.

HAIR, Joseph F.; BLACK, William C.; BABIN, Barry J.; ANDERSON, Rolph E.; TATHAM, Ronald L. (2005). *Análise Multivariada de Dados*. São Paulo: Bookman Companhia Editora. 5ª edição.

HORA, H. R. M.; MONTEIRO, G. T. R.; ARICA, J. (2010). “Confiabilidade em questionários para qualidade: um estudo com o coeficiente alfa de Cronbach”. *Produto e Produção*, vol. 11, n. 2, pp.: 85-103.

LANDIS, J.R.; KOCH, Gary G. (1977). “The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data”. *Biometrics*, vol. 33, pp.: 159-174.

PARTE II: NOTAS TÉCNICAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO TÉCNICO-INSTITUCIONAL DO PDDE NA REGIÃO NORDESTE

As metas correspondentes ao Produto 2 do Eixo Avaliação, segundo o projeto Técnico do CECAMPE/NE, previa a organização de quatro notas técnicas, correspondentes ao biênio 2021 e 2022 (ver Quadro 1), sendo três referentes aos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa do projeto técnico e uma sobre a elaboração do I e do II Seminários do CECAMPE Nordeste; este último, previsto para acontecer nos dias 13 e 14 de dezembro, no Centro de Educação da UFPB.

A ideia é que os documentos em apresentação descrevessem de forma sintética, os principais elementos que subsidiaram o avanço nas atividades aqui previstas para serem concluídas em dezembro de 2022. Os integrantes do Eixo Avaliação – Produto 2 – em consonância com seu coordenador, Professor Ítalo Fittipaldi, acharam por bem ampliar esse conjunto de nota, acrescentando duas outras, dando destaque a questões teóricas e metodológicas capazes de orientar os procedimentos a serem seguidos na organização da memória, sendo as notas técnicas de número 11 e 12.

A nota de número 13, elaborada no ano de 2021, tratou de abordar os procedimentos mais técnicos e operacionais para a construção do acervo relacionado com a organização da memória e sua relação com a natureza específica da pesquisa documental e bibliográfica. A nota técnica de número 14, organizada em janeiro de 2022, se propôs a apresentar alguns dos resultados parciais da pesquisa sobre a memória do PDDE, a partir das orientações previstas na nota técnica anterior. Dessa forma, apresentou como se deu a composição do *corpus* das teses e dissertações, quais instrumentos utilizados para operacionalizar e analisar os principais achados da busca e organização da produção acadêmica sobre o programa.

A última nota técnica, de número 15, produzida em setembro do ano de 2022, refere-se aos aspectos conceituais e metodológicos da *metapesquisa*, o modelo de análise adotado para compreensão dos materiais coletados (teses, dissertações, artigos, arquivos técnicos do FNDE etc.). Elaborada por Jefferson Mainardes (2018), a *metapesquisa*, que visa compreender as políticas públicas de educação a partir das produções existentes, situando: temática, perspectiva e posicionamento epistemológico, argumentações, abrangência, fundamentos teóricos etc., como elementos que caracterizam as políticas em educação.

Por fim, a última nota técnica, de número 16, disponibilizada no mês de novembro de 2022, se diferenciou quanto à temática abordada. Neste documento, o foco foram os critérios seguidos para a organização do I Seminário, realizado em junho de 2022, e o II Seminário a ser realizado em dezembro de 2022. Nele, se expõe a composição dos trabalhos que foram apresentados no primeiro Seminário do CECAMPE e aqueles que comporão o Segundo Seminário desse Projeto. A nota também elenca os objetivos de cada um dos eventos, os instrumentos utilizados para operacionalizá-lo, e como isso veio a desembocar na construção de dois livros, previstos para serem finalizados até o final de dezembro de 2022.

O conjunto de informações expressas por essas notas técnicas, em conjunção com os textos apresentados nos seminários, traduziram de forma sintética a organização das atividades realizadas por esse Produto 2 - durante o biênio do projeto técnico, relacionada a construção da memória e sua divulgação no âmbito da região nordeste e além dela. Considerando-se, inclusive, a literatura especializada como peça fundamental, a reflexão e a construção teórica, o desenvolvimento e a organização da memória institucional do PDDE, o objetivo maior deste Produto.

Emília Maria da Trindade Prestes
Pesquisadora Produto 2 Eixo Avaliação

NOTA TÉCNICA Nº 11: A construção da memória institucional do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste

Emília Maria da Trindade Prestes (Pesquisadora)

ASSUNTO

Contribuir com informações, através da recuperação e divulgação da Memória do PDDE, capazes de fortalecer as ações do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), na Região Nordeste e na gestão democrática para a qualidade da educação.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA DO PDDE

Que estratégias teóricas, metodológicas e analíticas se deve adotar para concretizar a recuperação do acervo referente ao PDDE e a posterior avaliação da sua memória?

Apesar da implantação do PDDE, há mais de vinte anos, a literatura sobre o assunto é ainda escassa, e se tem conhecimento de “apenas um relatório de pesquisa nacional, encomendado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), realizado entre 2004 e 2005 (VIANA, 2020, p.30). Isso significa que o PDDE ainda se ressent de estudos, pesquisas e, sobretudo, da disseminação da sua atuação e ação na educação básica.

Daí a importância de se levantar e de sistematizar, documentação de cunho acadêmico, jurídico, governamental e midiático existentes sobre o assunto para, através de procedimentos teóricos e metodológicos, possibilitar a recuperação e disseminação da memória institucional do PDDE.

AVALIAÇÃO E O PDDE

Tradicionalmente, entende-se a avaliação como uma ferramenta capaz de emitir um valor, apreciar o merecimento de um fenômeno em estudo ou observação ou estimar o juízo de alguém sobre algo. (PRESTES, 2012). Também pode ser entendida como um exame sistemático de certos objetos, baseado em procedimentos científicos de coleta e análise de informação sobre o conteúdo, a estrutura, o processo e os resultados e/ou impactos de ações aplicadas em dada realidade (RUA, 2000, *apud* RAMOS, 2009, p.2).

Vamos considerar, na avaliação da Memória do PDDE, uma política pública de financiamento da educação, como um procedimento capaz de estabelecer uma relação de causalidade entre um fenômeno e seus alcances – sucessos ou fracassos – considerando os objetivos propostos, o desempenho e o alcance dos seus múltiplos programas.

POLÍTICAS E POLÍTICAS PÚBLICAS: COMPREENSÃO E CONCEITOS

A ideia contemporânea de política pública pode ser entendida como estratégia utilizada pelo poder público para resolver problemas coletivos, envolvendo, em um marco institucional, “interações, alianças e conflitos” (SUBIRATS *et al.*, 2012), e diferentes atores públicos e privados. Azevedo (2003, p.38 *apud.* OLIVEIRA, 2010, p. 2), defende que política pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões.

Assim, no caso do PDDE, é possível identificá-lo como uma política pública que se propõe à resolução de um problema coletivo de natureza educacional, através do desenvolvimento de atividades envolvendo grupos sociais e perspectivas de mudanças comportamentais da instituição escolar e de seus atores, através de encaminhamentos, organização de atividades e articulações entre diferentes ações e programas/subprogramas.

A ideia contemporânea de política pública pode ser entendida como estratégia utilizada pelo poder público para resolver problemas coletivos envolvendo, em um marco institucional, “interações, alianças e conflitos” (SUBIRATS *et al.*, *op.cit.*, p. 3), e diferentes atores públicos e privados.

Azevedo (2003, p.38 *apud.* OLIVEIRA, 2010, p.2), defende que “política pública é tudo o que um governo faz e deixa de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões”.

Assim, no caso do PDDE, é possível identificá-lo como uma política pública que se propõe à resolução de um problema coletivo de natureza educacional, através do desenvolvimento de atividades envolvendo grupos sociais e perspectivas de mudanças comportamentais. A intenção é a existência de coerência entre as propostas de solução dos problemas através de encaminhamentos, organização de atividades e articulação com grupos interessados nesta política.

Também pode ser tido como uma política de financiamento da educação voltada para o estabelecimento de ações e decisões coletivas com vistas em solucionar problemas

educacionais, através do envolvimento e articulação de diferentes atores no conjunto das decisões a serem efetivadas (SUBIRATS, *et al.*, *op.cit.* pp. 40-41).

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

A compreensão de política pública educacional é entendida como o conjunto de atividades normativas e administrativas assumidas pela administração pública, suportada, teoricamente, nas escolhas racionais para a melhoria ou resolução dos serviços ou dos problemas de natureza educacional

Em geral, essas políticas públicas direcionadas à melhoria da qualidade da educação básica, quando se torna uma política de Estado, possui a capacidade de perpassar mandatos e gestões, apesar de, em cada momento político, refletirem os movimentos, posicionamento, interesses e as forças dos setores políticos e sociais característico de cada momento histórico.

É nestas contingências em que se situa o PDDE, uma política pública educacional do Estado que, como comenta Viana, vem “acompanhando movimentos históricos de modificação da realidade, de disputas e contradições de interesse, entre governantes e governados da dualidade do Estado – que é tanto público quanto defensor dos interesses privados. (VIANA, 2020, p. 137).

Os comentários acima servem como referência para um melhor entendimento sobre a complexidade de se estudar, compreender e avaliar o PDDE, como políticas públicas educacionais voltada para o financiamento e transferência de recursos para milhares de escolas situadas em contextos/conjunturas diversas e diferenciadas em um território nacional de dimensões continental como é o Brasil, com suas múltiplas variâncias e desigualdades educacionais e sociais.

AValiação DE POLÍTICAS PÚBLICAS: ENFOQUES HISTÓRICOS, TEÓRICOS E METODOLÓGICOS.

As primeiras iniciativas avaliativas das políticas sociais que se inspiraram nos procedimentos científicos surgiram nos Estados Unidos, nos anos de 1950, e tiveram o propósito de respaldar as políticas do “bem-estar” implementadas por diferentes administrações no campo das políticas educacionais, sociais e de saúde.

Na safra das recentes teorias e metodologias da avaliação, Daniel L. Stufflebeam, apresentou concepções “marcadamente apoiadas em princípios democráticos de equidade e

justiça social” (Saul, Freitas, Pontual, Koyama, 2007, p. 122. In Prestes, 2012,). O eixo teórico desse autor defende “avaliações centradas no objetivo transformador” e a utilização de metodologias capazes de contemplar as abordagens de agendas sociais, de expressar defesa de direitos e gerar mudanças sociais; defende os processos e procedimentos avaliativos como um ato político e pedagógico, conduzidos através de quatro tipos de decisão: contexto, insumo, processo e produto.

Essa opinião, expressa no final dos anos de 1990, pode ser assumida ainda na contemporaneidade dos anos 2022, incluindo-se os avanços e o aperfeiçoamento dos métodos e das técnicas das avaliações, uma vez que, no debate atual sobre avaliação de políticas públicas, um dos principais desafios ao projetar modelos de avaliação abrangentes reside na capacidade de promover a integração e diversificação de: “a) as funções de avaliação; b) os atores intervenientes; c) os momentos em que a avaliação é realizada; d) os usos da informação que a avaliação proporciona” (JAIME *et al.* 2013, p. 230).

O conjunto dessas considerações possibilita entender os percursos a serem assumidos na avaliação do PDDE, desde a sua primeira etapa, o planejamento, até o processo e término, a organização da memória institucional e a sua avaliação.

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

No Brasil, as primeiras práticas de avaliações das políticas sociais adotadas possuem como marco os anos de 1970, quando, sob a batuta do regime militar, o país ingressou em uma fase de crescimento e de modernização das suas estruturas burocráticas e de suas políticas sociais. e organizou as primeiras iniciativas de avaliação das políticas sociais baseadas em modelos de avaliação quantitativistas e experimentais e, direcionadas a dinamizar as inovações institucionais e a controlar os gastos públicos aplicados nas causas sociais.

Em 2017, a Lei n.º 10.744 de 5 de outubro criou o Simap (Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas), cujo principal propósito foi a melhoria da qualidade do gasto público e o aperfeiçoamento das políticas públicas.

Em 2021, a Emenda 109, aprovada em março deste ano, alterou os artigos 37 e 165 da Constituição, conferindo à avaliação de políticas públicas *status* constitucional como obrigatoriedade das práticas de avaliação e monitoramento de políticas para órgãos e entidades. (LACERDA & HARTUNG, Folha de São Paulo, abril de 2021).

Apesar da institucionalização e do crescimento dos estudos e das práticas avaliativas de políticas públicas no Brasil, ainda se carece de maior e melhor confiabilidade e qualidade, dos

dados e das informações, com vistas em propiciar estudos avaliativos consolidados, sobretudo os de natureza qualitativa.

Nesse sentido, a organização da memória institucional do PDDE, será aqui entendida como a recuperação do conjunto de informações, interpretações e apreciações sobre suas ações, e veiculadas em trabalhos acadêmicos, documentos jurídicos, burocráticos e midiáticos. Os procedimentos de recuperação da memória institucional do PDDE serão acompanhados de organização, sistematização e avaliação/análises da documentação coletada, exigindo revisões teóricas e procedimentos metodológicos.

MEMÓRIA INSTITUCIONAL:

Memória institucional são processos que permitem diversificadas aplicações e objetivos, como forma de preservar experiências, histórias e construções sociais, apoiadas, em geral, por referenciais políticos, científicos e/ou educacionais. Nesse projeto, esse conceito será definido como uma atividade focada na recuperação e armazenamento de dados, informações, histórias, comentários, avaliações e posicionamentos das trajetórias e ações do PDDE, como política pública educacional

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: O CASO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)

O PDDE, política pública educacional, implementada pelo FNDE com o objetivo de prestar assistência financeira às escolas de educação básica nacional em caráter suplementar, torna-se uma ação instrumentada que potencializa diminuir as desigualdades educacionais, através da manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas, com desdobramentos positivos na elevação do desempenho escolar (BRASIL, 2013), como já comentado.

A ORGANIZAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL DO PDDE E SUA RELAÇÃO COM O APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE FINANCIAMENTO

Levantar, organizar, analisar e avaliar como a literatura acadêmica e não acadêmica percebe e narra a atuação do PDDE nas redes municipais e estaduais de ensino, permeadas de

toda complexidade que envolve a realidade da educação brasileira, tornam-se tarefas imprescindíveis para o encaminhamento de ações educacionais de financiamento voltadas ao atendimento de necessidades cotidianas dos estabelecimentos escolares, subsidiando, ademais, o FNDE, seu órgão gestor, apesar da enorme complexidade com que se reveste essa tarefa.

Estamos considerando, primeiramente, que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, órgão gerenciador do PDDE, como a entidade que, primariamente necessita dispor de informações consistentes e sistematizadas das narrativas processadas sobre o PDDE. Em segundo lugar, é importante captar como diferentes sujeitos e entidades percebem as suas trajetórias históricas e/ou suas ações, destacadas e expostas à apreciação do todo social. Por último, se acredita que a recuperação da memória institucional do PDDE possibilitará aos dirigentes e beneficiários do Programa se apropriar das representações sobre as suas propostas, atividades, ações e processos decisórios, potencializando efetuar diferentes tipos de monitoramento e de avaliações sobre a significância da sua eficiência, eficácia e efetividade social.

Mas, finalmente, não menos importante, é que a recuperação e disseminação da memória institucional do PDDE, deverá ser propagada para todo o sistema educacional que usufrui dos benefícios do seu financiamento, além da sociedade em geral. Esta tarefa constitui uma exigência e uma necessidade social e política de se render contas à sociedade dos recursos públicos empregados na avaliação, até como forma de garantir a proteção do passado, presente e melhor posição no futuro do próprio PDDE.

REFERÊNCIAS

LACERDA & HARTUNG, Folha de São Paulo, abril de 2021.

OLIVEIRA, Lilian Ribeiro de; PASSADOR, Claudia Souza. Ensaio teórico sobre as avaliações de políticas públicas. **Cadernos EBAPE**. BR, v. 17, p. 324-337, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cebape/a/svZxsKnLTZ4RWnLGG93bYfH/?lang=pt>> Acessado em: 01 out. 2021.

PRESTES, E. M. T. A avaliação de políticas sociais: questões teóricas, metodológicas e políticas. **Revista Lusófona de Educação**, n. 22, 2012.

RUEDA, Valéria Matias da Silva; FREITAS, Aline de; VALLS, Valéria Martin. Memória Institucional: uma revisão de literatura. **CRB-8 Digital**, v. 4, n. 1, 2011. Disponível em:

<https://www.brapci.inf.br/_repositorio/2018/08/pdf_af47e1b856_0000030751.pdf> Acesso em 11 jun. 2022.

SOUZA, Celina et al. **Políticas públicas:** uma revisão da literatura. Sociologias, v. 8, n. 16, p. 20-45, 2006. Disponível em: < <http://www.scielo.br/pdf/soc/n16/a03n16>>. Acesso em: 02 de ago. 2021.

SUBIRATS Joan; KNOEPFEL, Peter; VARONE, Frédéric; LARRUE, Corinne. **Análisis y gestión de políticas públicas.** Barcelona: Ariel, 2012.

VIANA, Mariana Peleje. **O Programa Dinheiro na Escola e a gestão financeira em âmbito nacional.** Tese de doutorado. Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2020.

NOTA TÉCNICA Nº 12: Apontamentos sobre a avaliação em sua relação com a organização da memória e disseminação do PDDE

Emília Maria da Trindade Prestes (Pesquisadora)

ASSUNTO

Trata-se de questões relacionadas com enfoques teóricos e metodológicos sobre o planejamento da construção da organização e disseminação da memória do PDDE na Região Nordeste.

DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DOS PROCEDIMENTOS

A avaliação do PDDE, em um contexto marcado por instabilidades econômicas e crises sociais, se volta essencial como ferramenta de prestação de contas dos poderes públicos sobre os recursos aplicados na educação e seus impactos na melhoria da qualidade da educação básica pública.

Com essa visão, questões sobre os procedimentos de avaliação dos registros que versam sobre o PDDE, particularmente na Região Nordeste, se tornam essenciais como condutores dos procedimentos teóricos e metodológicos que conduzem a organização e análise da sua memória ao longo da sua implantação.

Para se conduzir a organização e avaliação dos documentos que compõem essa memória, no âmbito desse projeto, foi necessário levantar algumas questões preliminares capazes de permitir a organização e desenvolvimento dos trabalhos, considerando os objetivos e metas traçados pelo projeto técnico do CECAMPE/ NE:

- 1) Como avaliar os documentos que tratam sobre a memória do PDDE nos seus aspectos qualitativos considerando as dimensões técnico-operacional, pedagógica e política. (questão metodológica)?
- 2) Como captar nesses documentos as principais categorias relativas à Qualidade e ao Desempenho do PDDE e que sejam capazes de oferecer respostas sobre a eficiência, eficácia, efetividade, do PDDE, particularmente na região Nordeste?
- 3) Como avaliar e disseminar informações sobre os impactos do PDDE nas UEXs, nos seus aspectos técnico-operacional, pedagógico e político, considerando as dimensões:
 - a) Execução do PDDE no NE e seu desempenho gerencial nas escolas
 - b) Qualidade da Assistência Técnica

- c) Conhecimento do PDDE sobre a contribuição do programa para a melhoria dos indicadores e de gestão escolar e desempenho do ensino
- d) (Mensuração da) Eficiência das EEX na utilização dos Repasses do PDDE
- e) Determinantes que contribuem para os baixos índices de execução financeira e inadimplência das escolas.
- f) Procedimentos relativos às dificuldades e facilidades dos gestores para a condução do PDDE em consonância com os objetivos do Programa e do FNDE?

Essas questões iniciais propiciaram à equipe do Eixo Avaliação – Produto 2 – Memória e Disseminação do PDDE iniciarem seus trabalhos de levantamento, organização, análise dos documentos relativos à memória do PDDE.

METODOLOGIA

Com base nas questões anteriormente elencadas para compor a memória do PDDE, levantou-se novas questões, agora relacionadas às dimensões de análise e avaliação previstas no Projeto Técnico CECAMPE/Nordeste, quais sejam:

- Relatório Descritivo e Analítico da Execução do PDDE na Região Nordeste e o Desempenho Gerencial das Escolas.
- Percepção da Qualidade da Assistência Técnica do PDDE na Região Nordeste.
- Percepção do Conhecimento do PDDE na Região Nordeste.
- Mensuração da Eficiência na Utilização dos Repasses do PDDE na Região Nordeste: uma abordagem a partir da análise envoltória de dados e de modelos de fronteira estocástica.
- Mapeamento da Execução Financeira e da Inadimplência do PDDE na Região Nordeste.
- Análise do Grau de Cobertura Espacial do PDDE na Região Nordeste.
- Relatório Analítico do Serviço Fale Conosco na Região Nordeste.
- Relatório analítico da distribuição espacial e temporal do PDDE na região Nordeste; e
- Relatório analítico sobre os *déficits* de implementação do PDDE na região Nordeste.

DEFINIÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICO E OPERACIONAL DA AVALIAÇÃO DO PDDE E SUA RELAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA SUA MEMÓRIA

O portal do MEC esclarece que o objetivo do PPDE consiste: “na assistência técnica financeira às escolas pública da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos”³.

Esses objetivos estão atrelados às metas voltadas para “fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do fluxo escolar e da

³ Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/dinheiro-direto-na-escola>.

aprendizagem de modo a atingir as médias do IDEB, dando uniformidade aos processos de avaliação das escolas”⁴ (MEC, 2014, p.10).

De forma sintética, se pode compreender a atuação do PDDE no sistema educacional brasileiro como, “uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a realizar melhor o seu trabalho: focalizar sua energia, assegurar que sua equipe trabalhe para atingir os mesmos objetivos e avaliar e adequar sua direção em resposta a um ambiente em constante mudança”⁵.

Em sua execução, a concretização desses objetivos e metas do PDDE requer procedimentos avaliativos sobre como está sendo conduzido o emprego dos recursos públicos voltados para a gestão e a melhoria da qualidade educacional.

Os diferentes documentos que versam sobre essa Política de Financiamento da Educação e que possibilitam levantamento e avaliação de problemas relacionados com a sua execução, conduzem a organização e disseminação da sua memória.

QUESTÕES NORTEADORAS E OBJETIVOS

A partir das questões anteriores e das informações capturadas nos portais do MEC/FNDE, surgiram outras questões, agora de natureza mais operacional.

- a) Que informações devem ser priorizadas para organizar a memória institucional do PDDE e que se tornem capazes de subsidiar o MEC/FNDE em suas propostas de melhorias dos recursos direcionados às escolas de educação básica do Nordeste?
- b) Que informações devem ser destacadas nos documentos alusivos ao PDDE que possibilitem ao FNDE adotar medidas voltadas para o melhoramento da gestão democrática e da qualidade educativa, como previstas nos seus objetivos e metas?
- c) Como organizar a sistemática de avaliação dos documentos sobre o PDDE, contemplando as dimensões e categorias analíticas previstas no Projeto Técnico CECAMPE/Nordeste?
- d) Que informações podem ser obtidas nos documentos trabalhados pela equipe da organização da memória e disseminação do PDDE, capazes de servirem de ferramenta gerencial da aplicação dessa política no que tange as dimensões técnico, pedagógica e política?

Essas questões para serem também objeto de avaliação foram direcionadas pelas seguintes hipóteses relacionadas com a eficiência, eficácia, efetividade social do PDDE e seus impactos na região Nordeste consideradas essas três principais dimensões constantes nos relatórios: dimensão técnica, pedagógica e política.

⁴ Disponível em: https://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf.

⁵ Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/article/137-programas-e-aco-es-1921564125/pde-plano-de-desenvolvimento-da-educacao-102000926/176-apresentacao>.

- a) O PDDE, nos documentos que referenciam a sua memória, cumpre parcialmente os seus objetivos e metas no Nordeste, no que tange às necessidades das condições de infraestrutura da escola e os seus alcances pedagógicos e educacionais em função da amplitude das demandas sociais, educacionais e econômicas das escolas localizadas nas localizações urbanas e do campo dessa região (dimensão pedagógica).
- b) O PDDE, nos documentos que referenciam a sua memória, cumpre parcialmente os seus objetivos e metas previstos, nas escolas do nordeste, devido ao nível de conhecimento das entidades executores sobre os trâmites burocráticos exigidos pelo FNDE, sobre aplicação dos recursos e a prestação de contas (dimensão técnico-operacional).
- c) Nos documentos que referenciam a memória do PDDE, a falta de conhecimento dos executores/gestores do PDDE sobre o Programa e seus trâmites, aliada a falta de comunicação com a entidade nacional e as entidades parceiras, contribui para diminuir os impactos positivos sobre o desempenho e a qualidade dessa política, segundo os objetivos e metas previstas por esse Programa (Dimensão política).

Essas considerações iniciais estão contidas nos levantamentos preliminares dos documentos que subsidiam a organização das informações sobre memória e disseminação do PDDE.

PROPOSTA INICIAL DA ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA MEMÓRIA INSTITUCIONAL DO PDDE E SUAS DIMENSÕES

- I. **Dimensão técnico operacional:** Compreenderá questões captadas nos documentos sobre o PDDE e relativas aos seus repasses, dificuldades/facilidades operacionais para a captação dos recursos do programa e/ou prestação de contas, taxas de exclusão e taxa de inadimplência das entidades executoras e seus impactos.
- II. **Dimensão Pedagógica:** Compreenderá questões sobre a qualidade da Assistência Técnica do PDDE na Região Nordeste, sobre Conhecimento do Programa e sobre a sua contribuição para a melhoria dos indicadores e de gestão escolar e desempenho do ensino.
- III. **Dimensão Política:** Compreenderá fatores e ações influenciadores do padrão de execução do PDDE e não quantificável diretamente. Deve-se ainda considerar a contribuição/ou não - dos parceiros para a melhoria da gestão dos recursos advindos do PDDE: FNDE; Secretaria de Educação ou regional de ensino; UNDIME; Conselhos; Universidades, CECAMPE; outras escolas públicas por meio do intercâmbio de experiências, Consultoria; Outros.

Espera-se que a contemplação dessas dimensões esteja referenciada nos distintos documentos que compõem a memória dos PDDE, particularmente na região Nordeste e que sejam disseminadas através da organização de artigos, trabalhos apresentados nos seminários, capítulos de livros, congresso etc.

BIBLIOGRAFIA:

Projeto Técnico: O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na Região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação. CECAMPE/Ne.

Plano de Trabalho. Setembro, 2020

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 2010.

SOUZA, Lanara Guimarães de. Avaliação de políticas educacionais: contexto e conceitos em busca da avaliação pública. In.: Loderlo José Albertino Carvalho; Dazzani, Maria Virgínia Maria (organizadores) **Avaliação Educacional desatando e reatando nós..** EDUFBA, Salvador, 2009. pp.17/30

NOTA TÉCNICA Nº 13: Procedimentos teóricos metodológicos para construção do acervo acadêmico, técnico e institucional do PDDE

Emília Maria da Trindade Prestes (Pesquisadora)

ASSUNTO

Trata-se sobre os procedimentos teóricos metodológicos para construção do acervo acadêmico, técnico e institucional do PDDE na Região Nordeste.

DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA

A proposta do Eixo Avaliação – Produto 2 – volta-se para a recuperação, monitoramento, avaliação e posterior disseminação da memória institucional e técnica da dinâmica de funcionamento do PDDE.

Para tal fim, se fez necessário, coletar e organizar textos e documentos capazes de subsidiar fundamentos, concepções e conceitos sobre avaliação de políticas públicas, políticas educacionais e o PDDE, com vistas a possibilitar um conhecimento mais consubstanciado sobre o objeto de estudo. Além disso, foi traçado o percurso metodológico capaz de operacionalizar o levantamento, organização e análise do acervo coletado, visto que são componentes que constituem a memória do programa. Compreendemos que a recuperação da memória institucional e técnica do funcionamento do PDDE se configura metodologicamente enquanto pesquisa bibliográfica e documental.⁶

Conceitualmente, a pesquisa documental apresenta similaridades com a pesquisa bibliográfica (LAKATOS; MARCONI, 2003), se diferenciando na natureza de suas fontes. A primeira restringe-se a documentos primários, enquanto a segunda abrange documentos secundários já discutidos e publicados sobre um determinado tema e/ou assunto (LAKATOS; MARCONI, 2003). Neste trabalho, as *informações bibliográficas* estão sendo levantadas a partir de produções científicas e midiáticas como: artigos, teses, dissertações, jornais e revistas editadas ou divulgadas na internet.

⁶ Se as informações bibliográficas ou documentais não foram processadas cientificamente são consideradas fontes primárias.

Já as informações provenientes das *fontes documentais* foram recolhidas através de: leis, portarias, relatórios, processos, documentos jurídicos, avisos, atas, registros estatísticos, registros, institucionais escritos provenientes dos Portais Oficiais do Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Vale mencionar que no decorrer do processo da pesquisa foram utilizados: acervo documental, bibliográfico e midiático aberto e acessível ao público e pessoas interessadas, através da sua inclusão no repositório hospedado na página oficial do CECAMPE Nordeste⁷.

O levantamento, seleção e organização do acervo documental e bibliográfico, obedeceu a critérios pré-estabelecidos (ler seção 4.2) facilitando a organização da memória institucional do PDDE e as análises avaliativas relacionadas com as categorias: a) *Histórico do Programa*; b) *Legislação*; c) *Estrutura Organizacional*; d) *Funcionamento e Procedimento de Execução dos Programas*; e) *Dinâmica de Implementação*; f) *Gestão do Programa*, abordadas segundo o contexto histórico, suas circunstâncias e os conceitos pré-estabelecidos.

Disseminação de Informações sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), com recurso proveniente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), visa recuperar a memória do PDDE em diferentes períodos da sua atuação. Para tanto, tratará de levantar, organizar, descrever e analisar referências bibliográficas e documentais oriundas de diferentes fontes sobre os processos, procedimentos e práticas relacionadas com o PDDE e com o FNDE, no âmbito do Nordeste.

A partir das informações organizadas, se passou a propagar e visibilizar em diferentes meios comunicativos - através de artigos, reportagens, entrevistas, textos acadêmicos, ações relativas às intervenções e práticas, interpretação e difusão do PDDE no âmbito escolar.

Este Eixo 2, em sinergia com as ações desenvolvidas pelo Eixo 1, (Avaliação), procurará articular, de forma integrada, dados e informações relacionadas com as análises dos produtos quantitativos e qualitativos editados por aqueles Eixo, relacionados com a eficiência e a efetividade das atividades do programa.

OBJETIVO

Explorar, levantar, tratar, analisar, consolidar e divulgar, através de pesquisas bibliográficas e documentais, informações e comunicações relacionadas com a memória institucional e técnica da dinâmica de funcionamento do PDDE, na região Nordeste.

⁷ Repositório do CECAMPE Nordeste, disponível em: <https://www.cecampe.ufpb.br/documentos>.

METODOLOGIA

Natureza da pesquisa

Esta atividade, configura-se como uma pesquisa bibliográfica e documental. Ainda de quando a pesquisa bibliográfica apresenta similaridades com a pesquisa documental, sua diferença consiste na natureza das fontes.

No caso das informações bibliográficas, estas serão levantadas em fontes secundária de natureza científicas ou midiática - particularmente jornais e revistas editados ou divulgados na internet – materiais impressos e/ou editados, como livros, enciclopédia, ensaios críticos, periódicos, artigos, teses, dissertações, monografia etc.

Já das informações provenientes das fontes documentais, serão eleitos os materiais que não foram ainda editados ou que não receberam um tratamento analítico suficiente, tais como: memorando, relatórios, processos, documentos jurídicos, avisos, atas, registros estatísticos, registros, institucionais escritos (projeto de lei, relatórios de órgãos governamentais, de gestores de escolas, supervisores etc.), reportagem de jornais, revistas, filmes, gravações entre outras matérias de divulgação.

Salienta-se que o acesso a esses documentos (ao menos nessa fase) serão efetuados apenas naqueles abertos ao público e acessível a todas as pessoas interessadas.

Observa-se, portanto, que, no caso dessa pesquisa, tratando-se de levantamentos relacionado com ações, processos e aplicações do PDDE, programa em execução com recursos do Fundo Nacional de Educação - FNDE, deve-se considerar informações relacionadas com as suas dinâmicas, e que tenham registros tanto em acervo bibliográfico como documental.

Crítérios de elegibilidade

Os critérios de inclusão dos documentos e das fontes bibliográficas deverão ser submetidos a um processo de elegibilidade tais como:

- I. Periodicidade:** de 1995 (início) a 2002; de 2003 a 2010; de 2011 a agosto de 2016; de agosto de 2016 a 2018 e do início de 2019 aos dias atuais (períodos de gestões presidenciais). Se deverá levar em consideração a Resolução n.6, de 27 de fevereiro de 2018, período em que os recursos passaram a ser dados em duas parcelas anuais – a primeira até 30 de abril e a segunda até 30 de setembro.

II. Tipos de Ações: o PDDE engloba diferentes ações com as mesmas finalidades e públicos-alvo específicos agrupados em três tipos diferentes de contas: PDDE integral; O PDDE Estrutura e o PDDE Qualidade, cada um deles contendo diferentes subprogramas, quais sejam:

- a. PDDE Integral: Mais Educação e Novo Mais Educação.
- b. PDDE Estrutura: Escola Acessível, Água na Escola, Escola do Campo e Escolas Sustentáveis.
- c. PDDE Qualidade: Ensino Médio Inovador, Atleta na Escola; Mais Cultura na Escola; Mais Alfabetização.

Dada a especificidade de cada (sub)programa, o levantamento deverá considerar e distinguir essas especificações.

III. Relevância da Informação: considera-se uma informação relevante quando esta aborda assuntos tidos como irrelevantes, ou seja, não aporta conhecimentos ou importância sobre o assunto tratado.

IV. Idiomas: português, espanhol e inglês.

Critérios de Exclusão

- Duplicidade de informação.
- Teor da informação, ou seja, a escassez de relevância.
- A importância ou credibilidade do veículo de informação.
- Exceder o número de informações sobre um mesmo assunto.

Procedimentos de organização das informações

Os produtos derivados desse levantamento e de suas seleções serão inicialmente organizados por tipos de fontes. Posteriormente, será procedida uma segunda organização considerando os critérios de elegibilidade e de exclusão, quando se elegerá uma amostra do material levantado.

Após esses tratamentos iniciais, se procederá novas seleções, desta feita identificando categorias, variáveis e indicadores tidos como prioritários para o estudo e baseando-se em literatura ou informações já existentes sobre o assunto.

Prosseguindo, se deverá compatibilizar essas categorias, variáveis e indicadores com aquelas já trabalhadas no Eixo Avaliação, para se obter maior compatibilidade entre as informações de natureza quantitativa e qualitativas levantadas.

Em seguida, se procederá a categorização e organização das informações levantadas, em fichas específicas, contemplando categorias de análise tais como: natureza do documento, título, autor, instituição, fonte da publicação, link do site pesquisado, ano de publicação e periodicidade da publicação, número de páginas. A organização dessas fichas deverá seguir o modelo abaixo demonstrado, sem que, no entanto, não se possa construir novos modelos.

Identificação e tratamento das informações

Após a organização preliminar das informações, se iniciou a organização das análises através de levantamento e seleção de categorias textuais, mediante a técnica de “*text mining*” com a utilização do software NVIVO.

Esta tarefa, de abordagem analítica, oferecerá subsídios para a feitura de notas técnicas e relatórios analíticos sobre a dinâmica operacional do programa na região, servindo, posteriormente, para a organização de artigos, trabalhos acadêmicos, informes e organização de e-book sobre a matéria.

As atividades de divulgação e disseminação do perfil institucional e operacional do PDDE serão balizadas pelas informações coletadas e transformadas em artigos e textos a serem apresentadas em eventos científicos, encontros do FNDE, reuniões do MEC e de representantes estaduais e através de informes e entrevistas para a mídia escrita e falada.

Etapas e Metas

1. Seleção de assistente de pesquisa, capacitação e planejamento das ações (fevereiro de 2021).
2. Exploração das fontes contendo informações bibliográficas e documental (março e abril de 2021).
3. Levantamento e organização das primeiras informações bibliográficas e documentais (abril de 2021 a junho de 2021).
4. Relatórios analíticos parciais sobre as primeiras informações da memória institucional do PDDE. (julho de 2021).
5. Nota Técnica Nº 1. (agosto de 2021)
6. Análises e construção de textos preliminares sobre os as informações coletadas e organizadas.
7. Elaboração do relatório analítico parcial. (agosto de 2021), quatro (04) artigos científicos, 02 (duas) participações em eventos científicos.

CRONOGRAMA

Como já anunciado, o conjunto dos documentos levantados e organizados para análises e divulgação da memória do PDDE versaram acerca dos procedimentos de execução, mapeamento da distribuição espacial de recursos financeiros do Programa, com vistas ao desempenho gerencial das escolas contempladas, quanto à prestação de assistência financeira. A finalidade última desse eixo de Disseminação e Divulgação de informação sobre o PDDE além de organizar a memória, é a de possibilitar a comunidade educacional e a sociedade, de forma geral, informações relacionadas a transferência de recursos para a escola, visando a manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com conseqüente elevação do desempenho escolar. Complementa esses objetivos o fortalecimento da participação social e a autogestão escolar.

A equipe trabalhará de forma integrada, contando com o gestor do Eixo nas diferentes etapas dessas atividades, e nas necessárias reuniões periódicas com o FNDE.

NOTA TÉCNICA Nº 14: Metodologia adotada na pesquisa bibliográfica

José Lucas Batista dos Santos (Auxiliar de pesquisa)

ASSUNTO

Trata-se dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa bibliográfica do subproduto 2 “Acervo Técnico-Institucional do PDDE na Região Nordeste” do eixo Avaliação, para a elaboração da memória institucional e técnica da dinâmica de funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola.

CONSIDERAÇÕES

Inicialmente, cumpre esclarecer sobre a proposta e objetivos do eixo Avaliação e subproduto 2 “Acervo Técnico-Institucional do PDDE na Região Nordeste”. O eixo Avaliação está modelado e construído na proposta de possibilitar ajustes ao PDDE, como ferramenta/estratégia de melhoria da qualidade da educação na perspectiva da gestão democrática.

Sendo assim, o subproduto 2 em sinergia com a proposta do eixo, busca recuperar e consolidar a memória institucional e técnica do programa, a fim de disseminar informações, no intuito de fomentar a produção acadêmica e científica difundindo no âmbito das escolas da região Nordeste.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para composição do acervo bibliográfico, foi necessária a construção de algumas etapas, estas com base no estudo desenvolvido por Afonso (2020)⁸ quanto aos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa bibliográfica. As etapas foram: exploratória, preparação do *corpus* e análise dos documentos.

Considerando que se trabalhou com documentos de natureza primária e secundária, o processo de coleta para cada uma foi diferente, por estarem associadas a fontes distintas. Nos documentos primários, optamos pelos portais do MEC e FNDE e demais sítios oficiais, uma

⁸ Tese defendida no Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade de Brasília intitulada “A produção científica sobre Educação Profissional no Brasil: como a academia trata esta modalidade”.

vez que, são os entes responsáveis pela publicação das normativas referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola. Para os documentos secundários, visto que abrange diversos formatos, direcionamos a coleta a partir de base de dados (*database*), com uso de palavras-chave (*keywords*) e demais filtros (idioma, recorte temporal etc.) para obter resultados mais precisos acerca dos trabalhos que tratam sobre o PDDE.

Apresentamos, aqui, os procedimentos adotados para a coleta e organização dos documentos de natureza secundária, bem como alguns resultados preliminares. Para os artigos, teses e dissertações, adotamos as seguintes etapas: 1) Identificação; 2) Triagem; 3) Elegibilidade. Para cada uma dessas etapas, foram adotadas algumas ações, conforme se apresenta no quadro 6.

Quadro 6: *Procedimentos de coleta e organização dos documentos secundários*

1^a etapa	Identificação	Base de dados	Busca os documentos na fonte selecionada.
		Palavras-chaves e/ou descritores	Uso de palavras-chave e/ou descritores para identificar os documentos.
		Operadores booleanos	Complemento dos operadores para resultar em na busca de trabalhos com vínculo temático.
		Núcleo de referência (resumo e título)	Pesquisa dos trabalhos a partir dos títulos e resumos.
2^a etapa	Triagem	Inclusão	Uso dos critérios de inclusão e exclusão dos documentos (<i>cf.</i> Nota Técnica N. 2 do 2º Relatório Analítico/22)
		Exclusão	
3^a etapa	Elegibilidade	Amostra final	Composição das amostras, com os trabalhos considerados “aptos” ao estudo.

Fonte: Elaboração própria.

Exploratória

Nesta etapa se conferiu o levantamento e leitura das informações sobre o objeto em questão, mensurando quantitativamente e qualitativamente a produção do conhecimento sobre o PDDE.

Dessa forma, as ações que constituíram esta etapa foram: a seleção das fontes de consultas, definição das palavras-chave e ferramentas de busca, mapeamento temático e composição do *corpus*.

As bases de dados conferidas como fontes de consultas foram a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e o Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES. Através desses procedimentos, definimos e elencamos as palavras-chave que tratam sobre o PDDE e suas ações integradas, os filtros de busca e os operadores *booleanos* suportados pelas bases de dados, para então encontrar os trabalhos aptos ao estudo.

Em virtude do elevado número de produções (284 resultados) exploradas nesta etapa, tratamos de mapear somente os documentos que tratam do programa. Para isso, utilizamos os critérios de inclusão e exclusão postos na Nota Técnica nº 13 para categorizar os trabalhos em: aptos, não-aptos e duplicados.

Quadro 7: Composição do corpus

Resultados gerais	284 documentos
Triagem	100 documentos não aptos
	142 documentos duplicados
Corpus	42 trabalhos aptos

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

Dessa forma, constituímos o *corpus* da pesquisa, que resultou em 42 trabalhos aptos, sendo 10 teses e 32 dissertações, defendidas em todo país.

Preparação do *corpus*

Para organizar os trabalhos considerados aptos, operacionalizamos através das fichas de arquivamento postas nas Notas Técnicas nº 1 e 2, registro em planilha digital no *Google*

Spreadsheets e posterior armazenamento do arquivo integral em espaço digital em *nuvem* no *Google Drive*.

Análise dos documentos

Em virtude desta etapa está em seu estágio inicial de levantamento, tratamento e organização de informação, abordaremos a proposta a ser desenvolvida quanto às análises das teses e dissertações coletadas. A serem procedidas em etapas posteriores.

Nessa proposta há três dimensões possíveis de serem estudadas e observadas quanto aos documentos bibliográficos. A primeira situa-se no nível textual, centrada no texto propriamente dito, que pode ser efetivada com o uso do *software* de análise textual *Iramuteq*⁹, que permite a utilização de técnicas como: frequências de palavras, nuvem de palavras, classificação hierárquica descendente, dentre outros.

A segunda possibilidade encontra-se no nível teórico e conceitual, a partir da categoria “Política de Financiamento da Educação”, que visa compreender as produções com base em conjunto teórico e conceitual.

Por fim, a terceira possibilidade, que compreenderá o programa PDDE, dentro das Ações Governamentais, observando as suas ações integradas nos documentos e elencadas e analisando a sua evolução, segundo os governos presidenciais no período temporal de 1995 a 2020. Dessa forma será possível observar e avaliar as repercussões diretas e/ou indiretas na condução do programa em cada gestão presidencial, considerando a dinâmica de funcionamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que as atividades estão em andamento, observou-se que as estratégias metodológicas para pesquisa bibliográfica nos auxiliaram em executar uma coleta mais eficaz e segura quanto aos documentos bibliográficos que tratam sobre o PDDE e suas ações integradas. Dessa forma, constatamos, em caráter parcial, um baixo número de produções de teses e dissertações na região Nordeste e uma maior prevalência no Sul e Sudeste do país, quanto à discussão do programa no meio acadêmico.

⁹ Disponível em: <http://www.iramuteq.org/>.

Tabela 15: Quantidade de trabalhos por região

Região	Quantidade de trabalhos
Norte	6
Nordeste	3
Centro-oeste	6
Sudeste	17
Sul	10
Total	42

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

Outro detalhe encontrado trata-se acerca do período temporal dessas produções varia de 2005 a 2020, não havendo documentos considerados aptos anteriormente a 2005. Além disso, percebemos maior periodicidade de teses e dissertações a partir de 2010.

Tabela 16: Quantidade de trabalhos por ano

Ano de publicação	Quantidade de trabalhos
2005	1
2009	2
2010	2
2011	3
2012	2
2013	1
2014	3
2015	3
2016	7
2017	6
2018	2
2019	6
2020	4
Total	42

Fonte: Dados da pesquisa (2021)

Diante destas observações, enunciamos certa preocupação e curiosidade quanto ao baixo número de produções na região Nordeste, no que tange às razões que levaram a este cenário, um assunto possível de ser considerado em análises posteriores. Dito isto, apontamos que estas informações necessitam de maiores aprofundamentos que serão atingidos a partir da proposta de análise anteriormente discutida, ressaltando que novas etapas serão acrescentadas e contempladas, haja vista a adição de outros tipos de documentos.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Maria da Conceição L. **A produção científica sobre Educação Profissional no Brasil: como a academia trata esta modalidade.** Tese (Doutorado). Universidade de Brasília, Brasília, 2020.

NOTA TÉCNICA Nº 15: Aspectos conceituais e metodológicos da metapesquisa

Rafael de Farias Ferreira (Pesquisador)

ASSUNTO

Refere-se aos aspectos conceituais e metodológicos da metapesquisa (pesquisa sobre pesquisas) no Campo da Política Educacional para construção do Subproduto 2 “Acervo Técnico - Institucional do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste” do Eixo Avaliação, para a produção da memória institucional e técnica da dinâmica de funcionamento do PDDE.

CONSIDERAÇÕES

O Eixo Avaliação a partir do subproduto 2 tem como objetivo disseminar informações sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) que possui o propósito de prestar assistência técnica financeira às escolas públicas possibilitando certa autonomia no seu funcionamento cotidiano.

As notas técnicas anteriores¹⁰ sistematizaram os procedimentos adotados para o levantamento do conhecimento produzido pelas pós-graduações em educação sobre o objeto de estudo em questão. Para avançarmos nos processos de reflexão e de análise do que já foi desenvolvido, examinamos os referenciais teórico-epistemológicos da Pesquisa em Política Educacional a partir do material coletado.

Sendo assim, a utilização da metapesquisa para realizar uma avaliação das pesquisas selecionadas tem como intuito identificar características, tendências, fragilidades e obstáculos para o desenvolvimento de um campo ou temática que engloba o universo científico que torna o PDDE uma política educacional de financiamento a ser analisada e avaliada através de instrumentos de caráter técnico e científico.

MATERIAIS E MÉTODOS

¹⁰ Consultar as notas técnicas de Nº 11, 13 e 14.

Para construir um desenho teórico-epistemológico que possa produzir a análise de pesquisa da área de Educação com foco nas políticas educacionais de financiamento, foi necessário descrever as etapas da metapesquisa a partir do enfoque das epistemologias da Política Educacional (EEPE). As etapas foram: 1) definição dos propósitos da metapesquisa e da amostra; 2) organização e sistematização da amostra; 3) Leitura sistemática (MAINARDES, 2018).

1. Definição dos propósitos da metapesquisa

O ponto de partida para a realização da metapesquisa é a definição dos seus propósitos e da amostra, ou seja, a seleção de um conjunto de textos: artigos, teses, dissertações ou outras publicações (a nossa amostra foi evidenciada na Nota Técnica de Nº 3) (MAINARDES, 2018, p.312).

2. Organização e sistematização da amostra

É importante que os textos da amostra sejam registrados em uma planilha, a qual pode conter, entre outros dados: referência completa, resumo, palavras-chave e os itens que serão considerados na análise (e.g. perspectiva epistemológica, posicionamento epistemológico, procedimentos metodológicos etc.) (MAINARDES, 2018, p.312).

3. Leitura sistemática

Na leitura sistemática dos textos selecionados, com o objetivo de identificar os elementos essenciais da análise teórico-epistemológica. Este esquema pode incluir, entre outros, os seguintes itens:

1. Temática da pesquisa.
2. Tipo de pesquisa (pesquisa empírica, teórica, bibliográfica, comentários ou críticas).
3. Perspectiva epistemológica:
 - a. O autor explicita uma perspectiva epistemológica?
 - b. Há uma seção destinada à apresentação do referencial teórico ou este é apresentado ao longo das análises?
 - c. Quais autores são citados no referencial teórico?
 - d. Quais os marcos teóricos (conceitos) que aparecem no texto?
 - e. Há evidência de uma teorização combinada, adicionada ou ausência de teorização?
4. Posicionamento epistemológico:
 - a. Há a explicitação de um posicionamento específico (por exemplo, análise crítica, descritiva etc.)?

- b. Como o posicionamento epistemológico do autor pode ser classificado (crítico-radical, crítico, crítico-reprodutivista, reformista, neoliberal, aparentemente neutro, empirista etc.)?
5. Enfoque epistemológico:
- a. Quais procedimentos de coleta de dados foram utilizados?
 - b. Como foi definida a amostra?
 - c. Há coerência interna (*fio condutor*) entre objetivos, referencial teórico, metodologia, análise de dados e conclusões?
 - d. Há coerência entre problema, objetivos, hipóteses (principalmente em teses e dissertações)?
 - e. A análise está coerente com a perspectiva teórico-epistemológica (como o autor opera com a teoria ou teorias que assumiu como fundamento para a sua pesquisa)?
 - f. A configuração textual é coerente? É possível mapear os pontos-chave do texto?
6. Argumentação (se houver):
- a. Há argumentos (e sub argumentos) explícitos?
 - b. Os argumentos são devidamente fundamentados em evidências e teorias?
 - c. Há indícios de originalidade, elaboração de novos conceitos ou categorias, de novas teorizações?
7. Abrangência: local, regional, nacional, internacional/global
8. Nível de abstração: descrição, análise, compreensão (MAINARDES; TELLO, 2016).
9. Citações (de trechos altamente relevantes que sintetizam a pesquisa) (MAINARDES, 2018, pp. 312-313).

REFERÊNCIA

MAINARDES, Jefferson. Metapesquisa no campo da política educacional: elementos conceituais e metodológicos. **Educar em Revista**, [S.l.], v. 34, n. 72, p. p. 303-319, dez. 2018. ISSN 1984-0411. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/59762/37201>>. Acesso em: 26 set. 2022.

NOTA TÉCNICA Nº 16: Orientações e critérios adotados na organização dos seminários CECAMPE

José Lucas Batista dos Santos (Auxiliar de pesquisa)

Junielle Menezes França (Pesquisadora)

ASSUNTO

Trata-se sobre as orientações e critérios adotados na organização dos Seminários CECAMPE, vinculado ao produto 2, como forma de consolidar a para a elaboração da memória institucional e técnica da dinâmica de funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola.

CONSIDERAÇÕES

O Produto 2, “Disseminação das informações sobre o PDDE”, cumpre o papel de articular as diferentes produções elaboradas e desenvolvidas no âmbito do PDDE, com o propósito de divulgá-las enquanto memória técnica-institucional do programa aos diferentes grupos atuantes na educação pública brasileira, em específico à região Nordeste.

Estes seminários partiram inicialmente da necessidade de uma aproximação do CECAMPE-NE com os sujeitos alvo: integrantes da comunidade escolar, gestores, professores, alunos(as), técnicos das secretarias municipais e estaduais e demais interessados, no intuito de ampliar o conhecimento desses agentes sobre o PDDE.

Os Seminários CECAMPE-NE, portanto, constituíram-se, enquanto instrumentos de ampliação do conhecimento sobre o programa, com o propósito de fortalecer a gestão democrática nas instituições escolares.

MATERIAIS E MÉTODOS

A composição da temática dos eventos partiu inicialmente dos trabalhos escritos pelos diferentes pesquisadores e eixos do projeto técnico, conectando-os numa temática abrangente sobre os desafios, avanços e obstáculos do referido programa na educação brasileira.

Foi realizada uma relação de trabalhos, no qual inicialmente recebemos os resumos simples e, posteriormente, os artigos que mais adiante compuseram os livros (impresso e digital) do CECAMPE-NE.

Foram planejados dois seminários, o primeiro realizado em junho de 2022 em formato *online* e outro previsto em dezembro de 2022 que seguirá o modelo *presencial*.

I Seminário CECAMPE-NE *online*

O I Seminário foi intitulado “Os novos gerenciamentos de ações para o fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola” que foi realizado *online* entre os dias 01 e 03 de junho de 2022, transmitido *ao vivo* na plataforma *Youtube*TM no canal do CECAMPE¹¹.

O evento contou com inscrições abertas ao público interessado, na plataforma Even3 que registrou 695 inscritos(as), do qual receberam o certificado de 16 horas, quem atingiu 70% do evento (nas listas de frequência).

O processo de criação das transmissões *ao vivo* se deu através da plataforma *Streamyard* que foi vinculada à conta do *Youtube*. As *lives* seguiram o formato interativo via *chat ao vivo* com os ouvintes inscritos que mandaram perguntas sobre suas dúvidas com relação ao programa.

O evento contou uma identidade visual elaborada pela equipe organizadora, neste caso o Produto 2 do Eixo Avaliação, temática da *arte xilogravura*, que remete às raízes culturais da região Nordeste.

Do total de 22 trabalhos apresentados, 12 compuseram o primeiro livro do CECAMPE-NE que está em processo de revisão e diagramação, com previsão de publicação em dezembro de 2022.

II Seminário CECAMPE-NE *presencial*

O tema do II Seminário é “PDDE na região Nordeste: um balanço da execução do CECAMPE-NE 2021-2022” surgiu diante da finalização do projeto técnico, com foco em apresentar os resultados (produtos e subprodutos) obtidos durante o biênio 2021-2022.

O evento está previsto para acontecer nos dias 13 e 14 de dezembro de 2022, na modalidade *presencial*, sendo sediado no Auditório do Centro de Educação no *campus* I da Universidade Federal da Paraíba.

¹¹ O canal do CECAMPE pode ser acessado através do endereço:
<https://www.youtube.com/@CecampeNordeste>.

Serão abertas inscrições ao público interessado e acontecerão através da plataforma *Even3* com certificação posterior, para quem obtiver 70% de participação no evento. Serão apresentados 12 trabalhos durante os turnos manhã e tarde, sendo quatro para cada um dos eixos (assistência técnica, monitoramento e avaliação) abordando temáticas (ver Quadro 1) específicas do PDDE.

Quadro 8: *Lista de trabalhos do II Seminário*

Título da apresentação	Eixo
Reflexões e relatos de experiências sobre as capacitações presenciais na região Nordeste	Assistência Técnica
CECAMPE-NE: desafios da Educação à Distância na extensão	
A produção de material didático no âmbito do CECAMPE-NE	
Monitoramento das ações de assistência técnica	
Tessituras de memória: divulgando o PDDE	Avaliação
Avaliando o PDDE: procedimentos metodológicos e empíricos	
Os déficits de implementação do PDDE na região Nordeste	
Avaliação qualitativa do PDDE na região Nordeste: alguns enfoques na percepção dos sujeitos escolares	
Painel do CECAMPE-NE	Monitoramento
A utilização do Cartão PDDE	
IDEGES na região Nordeste	
As comunidades tradicionais: uma visão a partir do PDDE	

Fonte: CECAMPE Nordeste, 2022.

Alguns desses trabalhos irão fazer parte do segundo livro que está em processo de revisão e diagramação, previsto para ser publicado em dezembro de 2022, junto com o primeiro livro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mencionamos que ambos os seminários atendem aos critérios postos, considerando a amplitude dos três eixos: a) histórico do programa; b) legislação, estrutura organizacional, funcionamento e procedimento de execução dos programas; c) dinâmica de implementação e; d) gestão dos programas. Os trabalhos recebidos tiveram que atender esses critérios temáticos, além de estrutura (seguimos as orientações da ABNT) para fazer parte dos dois livros.

Considerando essas atividades (algumas concluídas, outras em andamento), observamos que as estratégias adotadas na construção dos eventos favoreceram o sucesso, conforme visto na primeira edição do seminário no *Youtube*. A segunda edição seguirá as mesmas orientações, com ajustes ao formato *presencial*.

REFERÊNCIAS

LAKATOS; MARCONI. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003.